

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

SPRACH- UND KULTURSENSIBLE ERFASSUNG KINDLICHER SPONTANSPRACHE

Eingereicht von: Carla Louvés
Dominique Kessler

Begleitperson: Prof. lic. phil. Susanne Kempe Preti

Zweite Fachperson: Dr. Franziska Hänsenberger

Datum der Abgabe: 17.02.2023

ABSTRACT

Im logopädischen Alltag in der mehrsprachigen und multikulturellen Schweiz stehen Logopäd;innen immer wieder vor der Herausforderung von sprach- und kultursensibler Diagnostik. Spontansprachanalysen als fester Bestandteil logopädischer Diagnostik sind davon nicht ausgenommen. Die vorliegende Arbeit untersucht, wie kultur- und sprachensible Bedingungen zur Spontanspracherhebung geschaffen werden können, um bei Kindern maximale sprachliche Leistungen zu evozieren. Anhand einer Literaturstudie werden mögliche Einflussfaktoren aus kultureller, sprachlicher und diagnostischer Perspektive zusammengetragen.

Die Recherche zeigt trotz knapper Studienlage deutlich auf, dass der Einfluss der Erhebungsmethode auf Umfang und Komplexität der Sprachprobe einen grossen Einfluss haben. Weiter können die interkulturellen Kompetenzen der Fachperson und die damit verbundene regelmässige Selbstreflexion der persönlichen Einstellung gegenüber anderen Kulturen als massgebend identifiziert werden. Für vertiefere, sowie empirisch belegte Erkenntnisse sind weitere Untersuchungen notwendig.

DARSTELLUNGSVERZEICHNIS

Titelbild: Weltkarte aus Buchstaben (Johnson, 2017)

Abbildung 1: Sprachen in der Kindheit in der Schweiz (Bundesamt für Statistik, 2022b, S.16)	1
Abbildung 2: bioökologisches Modell Urie Bronfenbrenner Mikrosystem / Makrosystem (Siegler et al., 2016, S. 337). Abbild der typischen Umwelt (westliche Welt) eines Kindes im Jahr 1979	9
Abbildung 3: Modell der Common Underlying Proficiency (Cummins, 2000, zitiert nach Scharff Rethfeldt, 2013, S. 62)	11
Abbildung 4: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2015, S.23).....	14
Abbildung 5: mehrdimensionale diagnostische Trias (Scharff Rethfeldt, 2013, S.141).....	15
Abbildung 6: Drei Dimensionen der Kultur (Erl & Gymnich, 2014, S. 23)	25
Tabelle 1 übersichtliche Darstellung gewonnener Erkenntnisse.....	41

1	Ausgangslage und Entwicklungsthema	1
1.1	Fragestellung.....	2
1.2	Aufbau.....	2
1.3	Methodisches Vorgehen	3
2	Zentrale Begriffe und Konzepte.....	4
2.1	Spontansprache	4
2.2	Kultur.....	5
2.2.1	Definition des Kulturbegriffs	5
2.2.2	Klassischer Kulturbegriff	6
2.3	Das Fremde als Begriff	8
2.4	Enkulturation und Akkulturation	8
2.5	Entwicklungskontexte	9
2.6	Mehrsprachigkeit	11
3	Spontansprache in der logopädischen Diagnostik	12
3.1	logopädische Diagnostik	12
3.2	Diagnostik bei mehrsprachigen Kindern	14
3.3	Exkurs: Dynamic Assessment	15
3.4	Verfahren zur Spontansprachanalyse	16
3.4.1	Hamburger Verfahren zur Analyse der Sprachentwicklung mit Bildimpulsen (Vase 4 bis 8)	16
3.4.2	Weingartner Analyseraster für Spontansprachproben (WASP)	17
3.4.3	Zürcher Einschätzung kindlicher Spontansprache (ZEKIS)	17
3.4.4	Evozierte Sprachdiagnose grammatischer Fähigkeiten (ESGRAF-R).....	17
3.4.5	Aachener Screeningverfahren zur Analyse von Spontansprache (ASAS)	18
3.4.6	Profilanalyse nach Clahsen	19
3.4.7	Analyse freier Sprachproben.....	19
3.5	Einfluss der Erhebungsmethode auf die Sprachproduktion	20
4	Kultur, Kommunikation und Interaktion	21
4.1	Kultur und Sprache.....	22
4.2	Nonverbale Kommunikation und weitere nichtsprachliche Einflüsse.....	22
4.2.1	Skripts.....	23
4.2.2	Denken, Raum und Zeit.....	23
4.3	Einstellung.....	24
4.4	Kultur in Dimensionen	25

4.4.1	Drei Dimensionen der Kultur	25
4.4.2	Kulturunterschieden in Dimensionen nach Hofstede.....	26
4.5	Multikulturalität, Interkulturalität und deren Auswirkungen.....	31
4.5.1	Multikulturalismus	32
4.5.2	Interkulturalität.....	32
4.5.3	Klinisch Interkulturelle Kompetenz (KIK)	33
4.5.4	Kulturebenen	33
4.6	Sozio-ökonomischer Status.....	34
5	Schlussfolgerungen.....	35
5.1	Kultur- und sprachensible Spontanspracherhebung.....	35
5.1.1	Spontanspracherhebung.....	35
5.1.2	Auswirkung kultureller Einflüsse auf die Spontanspracherhebung bei Kindern	36
5.2	Beantwortung der Fragestellung	40
6	Ausblick	41
6.1	Berufspraxis	42
6.2	Forschung und Entwicklung	42
	Literaturverzeichnis	44
	Anhang.....	I

1 AUSGANGSLAGE UND ENTWICKLUNGSTHEMA

Der Ausbau der kindlichen Sprachfähigkeit geschieht in der sozialen Interaktion, d.h. auf der elementaren Grundlage zwischenmenschlicher Beziehungen. Die über diese personenbezogenen Beziehungen erworbene Sprache gehört zu den Formen, in denen der Mensch sein Selbst und damit seine Kultur repräsentiert. (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 13)

In der Schweiz gibt es vier Amtssprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Romanisch). 37% der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz hat einen Migrationshintergrund (Bundesamt für Statistik, 2022a, S. 7) und bringen weitere Sprachen in die schon per se mehrsprachige Schweiz. Die Abbildung 1 zeigt welche Sprachen im Jahr 2019, von Personen über 15 Jahren, während ihrer Kindheit gesprochen wurden.

Für die Arbeit als Logopäd;in in der Schweiz bedeutet dies, dass das Arbeitsfeld in kultureller und sprachlicher Hinsicht sehr divers und damit auch sehr komplex ist.

Mehrsprachigkeit ist in vielen Fällen, insbesondere in Verbindung mit Migration, der wachsenden globalen Gesellschaft, mit Inter- und Multikulturalismus verbunden. So sprechen aus anderen Ländern in die Schweiz eingewanderte Personen oft auch eine oder mehrere andere Sprachen. Innerhalb der Schweiz sind bereits verschiedene Landessprachen vertreten, gleichzeitig teilen die Bewohner gewisse Kulturmerkmale besonders in Bezug auf die Nationalkultur. Auch einsprachig aufwachsende Kinder können in unterschiedlichen Kulturen gross werden. Zwischen kultureller und sprachlicher Diversität lässt sich also eine gewisse Korrelation erkennen.

Die Prävalenz für Spracherwerbsstörungen bei mehrsprachigen Kindern liegt zwischen 3-10%, was vergleichbar mit der Prävalenzrate von einsprachigen Kindern (7%) ist (Kannengieser, 2019). Aus Erfahrungen in Praktika ist den Verfasserinnen dieser Arbeit bekannt, dass der Umgang mit Mehrsprachigkeit sowie kultureller Vielfalt die Logopäd;innen vor Ort oft vor grosse Herausforderungen stellt und auch Unsicherheiten auslöst. Diese Beobachtungen sind auch in der Fachliteratur beschrieben.

Neben sprachlichen, existieren häufig kulturelle Barrieren, die Therapeuten vor grosse Herausforderungen stellen. Je grösser die kulturelle Differenz zwischen dem Patienten, seinen Angehörigen und dem Therapeuten ist, desto komplexer und komplizierter kann sich das sprachtherapeutische Handeln gestalten . . . So kann es unter Umstän-

Abbildung 1: Sprachen in der Kindheit in der Schweiz (Bundesamt für Statistik, 2022b, S.16)

den häufiger zu Missverständnissen und Konflikten sowie zu Fehldiagnosen und Einschränkungen in der Behandlungseffektivität kommen.
(Scharff Rethfeldt, 2013, S. 178)

Als in der Vorbereitungszeit zur Bachelorarbeit der Themenvorschlag *kultursensible Spontanspracherhebungen* von Susanne Kempe ausgeschrieben war, stand für die Verfasserinnen schnell fest, dass sie diese Thematik vertiefen wollen; so fiel die Wahl für die vorliegende Bachelorarbeit auf dieses Thema. War in der Ausschreibung noch die Rede von der *Entwicklung prototypischer Gesprächs- und Spielkontexte*, so zeigte sich aber nach einer ersten Literaturrecherche und Besprechung dazu, dass erst die Grundlagen erarbeitet werden müssen und somit eine Literaturarbeit entstehen soll, womit auf die Entwicklung konkreter Situationen verzichtet wurde.

1.1 FRAGESTELLUNG

Insbesondere beim Diagnostizieren einer Spracherwerbsstörung (SES) mehrsprachiger Kinder gab es während verschiedener Praktika immer wieder Momente in denen grosse Unsicherheiten in der Praxis beobachtet werden konnten, bei praktizierenden Logopädinnen wie auch bei den Verfasserinnen dieser Arbeit. Im Rahmen dieser Arbeit soll der Fokus auf die Spontanspracherhebung gelegt werden. Beim Erheben von Sprachproben kommt es immer wieder zu Schwierigkeiten eine ausreichend grosse und aussagekräftige Probe aufnehmen zu können. Das Phänomen, dass Kinder während der laufenden Aufnahme wenig und kaum war die Kamera aus, viel sprachen, kennen einige Berufskolleginnen. Anhand gemachter Beobachtungen steht die Vermutung eines Zusammenhangs zwischen Mehrsprachigkeit, Kultur und Erhebungssituation im Raum. Dies führte dazu, im Rahmen dieser Arbeit folgende Fragestellung zu untersuchen:

Wie können geeignete Bedingungen zur Spontanspracherhebung bei Kindern geschaffen werden, unter Berücksichtigung kultureller Einflüsse und Mehrsprachigkeit, um qualitativ sowie quantitativ maximale Sprachleistungen zu evozieren?

1.2 AUFBAU

Nach dem einleitenden Kapitel, welches die Aktualität des Themas, die Fragestellung wie auch das methodische Vorgehen beschreibt, folgen die Kapitel mit den Rechercheresultaten. Im Kapitel 2 werden die für die Arbeit zentralen Begriffe und Konzepte *Spontansprache, Kultur, das Fremde, Enkulturation und Akkulturation, Entwicklungskontexte* sowie *Mehrsprachigkeit* genauer erläutert.

Anschliessend wird im Kapitel 3 die Spontansprache im Zusammenhang mit logopädischer Diagnostik im Allgemeinen, wie auch der Diagnostik bei mehrsprachigen Kindern im Besonderen genauer beleuchtet. Nach einem kurzen Exkurs zu *Dynamic Assessment* folgen die Beschreibungen einiger Instrumente, die zur Analyse von Spontansprache veröffentlicht wurden. Das Kapitel 3 schliesst ab mit Erkenntnissen zum Einfluss der Erhebungsmethode bei Spontansprache auf Qualität und Umfang der Proben. Das Kapitel 4 beleuchtet einige Konzepte und Aspekte zu *Kultur und Kommunikation*. So wird genauer auf die nonverbale Kommunikation eingegangen, die grosse kulturelle Einflüsse aufweist. Anschliessend werden die Konzepte zur Betrachtung von Kultur in Dimensionen wie auch die Begriffen Multi- und Interkulturalität genauer betrachtet. Sowohl aus dem *kulturellen* Blickwinkel wie auch aus

dem der *Diagnostik* lassen sich Einflussfaktoren finden, welche anschliessend in Kapitel 6 zusammengebracht werden, um die Forschungsfragen zu beantworten. Kapitel 7 bietet abschliessend einen Ausblick auf weitere mögliche Themen in Theorie und Praxis.

1.3 METHODISCHES VORGEHEN

Bei der Literaturrecherche kamen unterschiedliche Strategien zur Anwendung. Die ersten Recherchen fanden auf EBSCO, Fachportal Pädagogik, ResearchGate, SwissCoverly und Google mittels Schlagworten statt. Gesucht wurde anhand der Schlagworte *Spontansprache*, *Spontansprachanalyse*, *Kultur*, *kultursensible Kontexte*, *Multikulturalität*, *kultureller Einfluss auf Sprachproben* auf Deutsch und Englisch. So gelang es, sich einen ersten Überblick zur aktuellen Datenlage zu verschaffen. Einige Schlagworte lieferten keine Suchergebnisse, andere extrem viele. Das Herausfiltern von aktuellen und angemessenen Daten stellte sich als grosse Herausforderung dar. So gab beispielsweise die Stichwortsuche zu *Spontansprache* auf dem Fachportal Pädagogik 18 Treffer. Wobei der inhaltlich angemessenste Artikel jedoch aus der Zeitschrift *MitSprache* von 1986 war. Weiter erschwerte auch die Zugänglichkeit der gefundenen Quellen die Recherche. Viele Suchresultate wären nur unter enormem zeitlichem und teilweise auch finanziellem Aufwand zugänglich gewesen. Nach einigen E-Mails nach Deutschland, um genauere Angaben zur Untersuchung von Nadolny, Huber, Willmes-von Hinckeldey & Grande, 2008 zu erhalten und einem Ausflug an die Bibliothek der Universität Zürich für passende Literatur zum Schlagwort *Kultur*, änderte sich die Strategie.

In den zugänglichen Quellen tauchten immer wieder die gleichen Namen und Theorien auf, was den Wechsel zur *Schneeballmethode* einläutete. Das häufig zitierte Werk von Heidtmann (1988) *Neue Wege der Sprachdiagnostik. Analyse freier Sprachproben* und auch die Theorie der *Kultur in fünf Dimensionen* von Hofstede waren zugänglich und bildeten einen neuen Ausgangspunkt, wie auch ein Stöbern in den Regalen der HfH-Bibliothek. Eine Recherche in Unterlagen vergangener Lehrveranstaltungen und den Austausch mit Susanne Kempe, der Betreuungsperson der vorliegenden Arbeit, ergänzten das Repertoire und bildeten anschliessend die Grundlage für die weitere Arbeit. Auf Grund des Wechsels zur Schneeballmethode kam bald eine grössere Menge an zugänglichen und passenden Quellen zustande. Die Schwierigkeit lag nun eher bei der Ab- und Eingrenzung, um dem ständig wachsenden Berg an spannenden Quellen gewachsen zu sein. Der Wechsel der Recherchemethode erschwert die Nachvollziehbarkeit der vorliegenden Arbeit in einem gewissen Mass. Auf Grund der teilweise schweren Zugänglichkeit von Quellen erschien der Wechsel dennoch als passend.

Alle gefundenen Texte wurden zuerst einer oberflächlichen Analyse unterzogen. Anhand der literarischen Angaben und dem Abstract wurde geprüft, ob die Texte inhaltlich zur Beantwortung der Fragestellung beitragen könnten und ob die Anforderungen an eine zuverlässige Quelle wie wissenschaftliches Vorgehen der Autor;innen und angemessene Beleg der Quellen erfüllt wurden.

Alle gefundenen Texte wurden anfänglich von einer Person kurz überflogen und auf die Eignung als Quelle geprüft. Erschien der Text als geeignet, folgte eine vertiefere Auseinandersetzung mit der Quelle. In regelmässigen Austauschen wurden alle Texte im Tandem besprochen, kritisch hinterfragt und in den aktuellen Stand der Recherche eingeordnet.

Es kann abschliessend also festgehalten werden, dass sich die Datenlagen wie auch die Zugänglichkeit zu passender Literatur als grosse Hürde darstellte. Die Recherche nach der *Schneeballmethode*

brachte einige spannende Text hervor, die vorsichtig geprüft und anschliessend zusammengebracht wurden und in den folgenden Kapiteln nun genauer ausgeführt und beleuchtet werden.

2 ZENTRALE BEGRIFFE UND KONZEPTE

Dieses Kapitel erklärt die Begriffe und Konzepte *Spontansprache*, *Kultur* und *Mehrsprachigkeit*, welche für die Nachvollziehbarkeit der vorliegenden Arbeit als zentral angesehen werden können. Ausserdem wird auf *das Fremde* nach Schütte, *Enkulturation* und *Akkulturation* sowie Entwicklungskontexte im Rahmen eines Modells nach Urie Bronfenbrenner vorgestellt und erläutert, um ein Verständnis und eine Basis für die weiterführenden Themen und die Diskussion zu schaffen.

2.1 SPONTANSPRACHE

Spontansprachanalysen sind fester Bestandteil einer umfassenden logopädischen Diagnostik bei Spracherwerbsstörungen (SES). Sowohl in der *interdisziplinären S2k-Leitlinie zur Diagnostik von Sprachentwicklungsstörungen* (de Langen-Müller, Kauschke, Kiesel-Himmel, Neumann & Noterdaeme, 2011) wie auch in entsprechender Fachliteratur beispielsweise von Simone Kannengieser (2019) wird auf die Wichtigkeit von Spontansprachanalysen hingewiesen. Definitionen und Beschreibungen zur Vorgehensweise bei der Erhebung von Spontansprache sind jedoch oft sehr knapp und oberflächlich beschrieben.

Peuser beschreibt den Begriff *Spontansprache* folgendermassen: «. . . ist ein Fachausdruck aus der Aphasiediagnostik. Man bezeichnet damit die Sprachprobe eines Patienten, welcher im Gegensatz zu der provozierten Sprachleistung im Rahmen eines Prüfverfahrens . . . bei einem ungezwungenen Gespräch . . . gewonnen wurde» (Peuser, 2000, S. 170).

Heidtmann weist 1988 (S. 18) darauf hin, dass zwischen freien Sprachproben und (gelenkter) Spontansprache unterschieden werden soll. Sie beschreibt eine freie Sprachprobe als «Äusserungen in interaktiven Handlungszusammenhängen. Zwei oder mehr Kommunikationspartner interagieren in einer face-to-face-Kommunikation freiwillig, ohne dass sprachlicher, kommunikativer oder handlungsmässiger Verlauf und damit Verhaltensweisen des einzelnen vorgegeben sind. Die Kommunikation ist eingebunden in Handlungsabläufe.» (Heidtmann, 1988, S. 18). Anhand einer freien Sprachprobe soll der *typische* Sprachgebrauch eines Kindes ermittelt werden (ebd.).

Dem gegenüber steht der Begriff der gelenkten Spontansprache, worunter eine gelenkte Situation zu verstehen ist, in der sich das Kind «spontansprachlich zu den ihm angebotenen Sprechanreizen äussern kann» (Schrey-Dern, 2006, S. 13). Heidtmann (1988) beschreibt das Ziel einer gelenkten Spontansprache als Hervorbringen der *besten* sprachlichen Leistungen, im Gegensatz zu *typischen* Sprachleistungen, die anhand freier Sprachproben ermittelt werden (S. 16-23).

Dufour et al. (zitiert nach Ruprat, 2013) wenden eine Feinabstufung von Spontansprache in zehn Grad und drei Klassen an. Grad 1 bezeichnet dabei die geringste Spontaneität (z.B. eine vorbereitete Rede). In Grad 2 bis 4 werden Äusserungen mit geringer Spontaneität eingeteilt und ab Grad 5 wird von hoher Spontaneität gesprochen (z.B. eine unvorbereitete Rede).

Abschliessend kann also festgehalten werden, dass der Begriff *Spontansprache* in der Logopädie ein etablierter Begriff ist, der jedoch je nach Autor; in unterschiedlich differenziert verwendet wird. Für die vorliegende Arbeit wird zwischen freier und gelenkter Spontansprache unterschieden, auf eine Differenzierung nach Grad und Klassen wird jedoch verzichtet.

2.2 KULTUR

Im Rahmen dieser Arbeit soll der Kulturbegriff nicht neu beschrieben werden, es geht vielmehr darum, aus einer Vielzahl von Möglichkeiten diesen zu beschreiben, einen Vorschlag zu erarbeiten und auf dessen Komplexität hinzuweisen.

2.2.1 DEFINITION DES KULTURBEGRIFFS

Die Dudenredaktion (n.d.) beschreibt Kultur als «Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen einer Gemeinschaft als Ausdruck menschlicher Höherentwicklung» (Dudenredaktion, n.d.). Diese Definition erscheint für die vorliegende Arbeit zu wenig präzise. Eine weitere Betrachtung soll klären, auf welches Konzept des Begriffs *Kultur* sich diese Arbeit anlehnt und Verständnis für dessen Komplexität schaffen. Im Wesentlichen wird hier ein anthropologisch fundierter Kulturbegriff verwendet, der in diesem Kapitel genauer erläutert wird. Es soll hier festgehalten werden, dass sich diese Arbeit distanziert von einem klassischen oder auch essentialistischen Kulturbegriff, der eine Abgrenzung und Ausgrenzung anderer Menschen durch Fremde-Kulturen-Konzepte hervorrufen kann (Domenig, 2021, S. 121). Gerade der klassische Kulturbegriff wird in der Sozialanthropologie seit den 1960er-Jahren zunehmend infrage gestellt und vermehrt auch aufgegeben. In der Praxis wird der klassische Kulturbegriff immer noch oft verwendet, um Fremdes zu erklären. So dient die sogenannte *fremde Kultur* gemäss Domenig (2021) oft als Erklärung für, aus der Sicht der Fachpersonen, auffälliges oder ungewohntes Verhalten. Diese Sicht gründet aber meist auf einer Basis stereotyper Bilder, die selten den Tatsachen entsprechen (ebd.).

Vorurteile helfen zwar sich in einer komplexen Welt zu orientieren und handlungsfähig zu bleiben, gleichzeitig können sie zu starken Vereinfachungen oder verfestigten Meinungen führen und damit einer offenen und kultursensitiven Zusammenarbeit im Wege stehen (Košorok Labhart, Schöllhorn & Luginbühl, 2021, S. 14).

Erl & Gymnich (2014, S. 18) beschreiben einen anthropologisch fundierten Kulturbegriff als geeignet dafür, Prozesse zu betrachten, die zwischen den Kulturen ablaufen. So lautet die den Kulturanthropologen zugrunde liegende Frage für die Ergründung des Kulturbegriffs: «Wie richten sich bestimmte Gruppen von Menschen in ihrer jeweiligen Lebenswelt ein?» (ebd., S. 19). Maletzke (1996, S. 16) erklärt, der Kulturbegriff sei in der Kulturanthropologie im Wesentlichen als ein System von Konzepten, Überzeugungen, Einstellungen, Wertorientierungen zu verstehen. Dieses System sei sowohl im Verhalten und Handeln der Menschen als auch in ihren geistigen und materiellen Produkten sichtbar (ebd.). Ahnert (2014, S. 28) beschreibt Kultur als vielschichtiges Konglomerat von Werte- und Normsystemen sowie Konventionen im menschlichen Zusammenleben, welches sich in Religion, Ethik, Recht, Technologien, Bildungssystemen, Wissenschaften und Kunst widerspiegeln. Weiter fügt sie (Ahnert, 2014, S. 28) an: «So wird Kultur nicht nur durch ein Netz von Bedeutungen getragen, dass auf

kulturelle Symbole, Sinn- und Handlungszusammenhänge zurückgreift, sondern vor allem durch alltägliche Kommunikationsstrukturen reflektiert, die sogar die Gestaltung von Beziehungen und den Umgang mit Gefühlen einschliessen»(ebd.).

Ahnert (2014, S. 28) hebt hervor, dass der Kulturbegriff heute in Anbetracht der beginnenden Auflösung nationalstaatlicher Strukturen und zunehmenden Etablierung transnationaler Organisationen für Gemeinschaften verwendet wird, die nach aussen durch offene Netzwerkverbindungen charakterisiert und damit auch wandelbar sind. Dadurch könne Kultur heute meist als eine hybride Konstellation dargestellt werden in der sich unterschiedliche, historisch verwurzelte Gemeinschaften verbünden und auch Minderheitenkulturen ihre kulturellen Besonderheiten bewahren können (ebd.). Dies lässt sich mit der Aussage Maletzkes (1996, S. 89), dass die Wertorientierungen einer Kultur im Allgemeinen sehr stabil seien und sich in der Regel nur langsam im Rahmen des sozialen Wandels veränderten, ergänzen. Weiter fasst Ahnert (2014, S. 28) die Gedanken Reckwitz' (2001) treffend zusammen und beschreibt, dass die Diversität innerhalb dieser hybriden Konstellation dann als multikulturell bezeichnet werden könne, wenn sich involvierte Gemeinschaften zwar gegenseitig als verschieden wahrnehmen, jedoch auch kollektive Ziele entwickelten (ebd.).

2.2.2 KLASSISCHER KULTURBEGRIFF

Unter dem klassischen beziehungsweise essentialistischen Kulturbegriff wird die Idee verstanden, dass Menschen in bestimmte Kulturen hineingeboren werden. Ausgehend von einer hohen Homogenität innerhalb einer Kulturgruppe, werden das Verhalten und die Wertvorstellungen durch diese Kultur vorbestimmt. So wird die Kultur als eine Art eigene Wesenheit oder Essenz mit bestimmten Charaktereigenschaften beschrieben und dient oft der Ab- und Ausgrenzung anderer Menschen (Domenig, 2021, S. 121). Der Ursprung dieses Begriffs geht auf die Kolonien zurück, wo fremde Völker, Gruppen und Ethnien als fremde Kulturen konstruiert und beschrieben wurden. Das gesammelte Datenmaterial wurde unreflektiert weiterverarbeitet und der ursprüngliche Kontext der Datenerhebung kaum noch bearbeitet (ebd. S. 128f). Dieser Begriff, der die Welt in verschiedene Kulturen auf- und die Menschen darin fest zuteilt, gilt in der Sozialanthropologie seit langem als überholt und wurde durch neue Konzepte abgelöst. Dies macht die Praxis weit komplexer, denn es spielen so nicht nur das Individuum selbst und seine komplexen Lebenswelten eine Rolle, sondern auch die Situation und der Kontext in dem sich begegnet wird (Domenig, 2021, S. 138). Auch Ahnert (2014, S. 28) stellt fest, dass der traditionelle Kulturbegriff weiterhin verwendet wird, um Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen innerhalb einer Kultur zu beschreiben. Nicht nur eine Beschreibung von Mehr- und Minderheiten, sondern auch Altersgruppen wie Jugendkultur, Geschlechtsgruppen (z.B. Frauenkultur), Milieus, Organisationen sowie institutionelle Einrichtungen wie Universitätskultur und weiteren Subkulturen.

STEREOTYPIEN UND ETHNOZENTRISMUS

Bei Ethnozentrismus handelt es sich um einen Begriff, der unter anderem die Ansicht beschreibt, die eigene Kultur als die allen anderen überlegene Kultur anzusehen (Maletzke, 1996, S. 23-26). So findet eine Abwertung und teils auch negativ-Bewertung aller der eigenen Norm abweichendem Verhalten oder Einstellungen statt. Die eigene Kultur wird damit als Mittelpunkt der Welt und Massstab aller Dinge angesehen (ebd.). Wie sich dies im sprachtherapeutischen Alltag zeigen kann, repräsentiert folgendes Zitat:

«Überdies erleben Eltern mit Migrationshintergrund, dass vorliegende Sprech-, Sprach- und Kommunikationsstörungen ihres Kindes häufig in Zusammenhang mit mangelnden Deutschkenntnissen sowie mit Vorurteilen zum Integrationswillen, mit Diskriminierungen und Rassismen in Verbindung gebracht werden» (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 178).

Hofstede, Lee & Hasenkamp (1993, S. 297f) mahnen zur Vorsicht vor der Bildung von Stereotypen und versuchen anhand eines Beispiels aufzuzeigen weshalb. In Hofstedes Studie Culture's Consequences konnte beobachtet werden, dass es durchaus einige Individuen gab, die gar nicht den in der Studie durchschnittlichen Werten ihrer Nationalität entsprachen. So erklären sie (ebd.), dass «Stereotypen entstehen, wenn Annahmen über kollektive Eigenschaften einer Gruppe auf ein bestimmtes Individuum aus dieser Gruppe angewandt werden. ‚Herr Suzuki ist Japaner, folglich hat er kollektivistische Werte« (Hofstede et al., 1993, S. 297f) Sie weisen eindringlich darauf hin, dass die Dimensionen, welche zum Vergleich und der Unterscheidung nationaler Kulturen entwickelt wurden, nicht für die Unterscheidung zwischen Individuen geeignet sind. Sie erklären weiter, dass Kulturen durch die Interaktion zwischen verschiedenen Persönlichkeiten geformt werden und diese zusammen dann eine Gesamtheit bilden, die mehr sind als die Summe seiner Teile – diese können sowohl gegensätzlich als auch ergänzend sein (ebd.).

Der multikulturelle Diskurs hat seitdem auch in der Praxis Einzug erhalten, jedoch weniger mit dem Ziel, andere Kulturen anzuerkennen als vielmehr mit der Absicht, komplexe Situationen, mit denen Fachpersonen täglich konfrontiert werden zu vereinfachen. . . . Teilweise verbirgt sich dahinter aber auch eine Art der Diskriminierung, indem die andere Person nicht nur als kulturell fremd definiert, sondern auch ausgegrenzt wird. Indem konkrete Personen fremden Kulturen zugeordnet werden, verschleiden diese hinter einem alles erklärenden Kulturschleier, der somit auch den Blick auf das Subjektive, Persönliche in den Hintergrund rückt. (Domenig, 2021, S. 131)

Es ist interessant, dass neuere, seit den 1960er Jahren diskutierte Konzepte bis heute kaum in die Praxis einfließen, obwohl viele Anknüpfungspunkte vorhanden sind (Domenig, 2021, S 132). Aufgrund dieser Aussage plädiert Domenig (2021) dafür, in der Praxis selbstreflexive Ansätze umzusetzen, die primär beim Eignen und weniger beim Fremden ansetzen, auch wenn diese schwieriger zu vermitteln seien als die kulturzentrierten Ansätze. Domenig (2021, S. 132) kritisiert weiter, dass es nicht der Realität komplexer Identitäten entspreche, die Welt in acht Zivilisationen aufteilen zu wollen, und besonders das implizite oder auch explizite Hochheben der westlichen Zivilisation an veraltete Kultur- und Rassekonzepte erinnere. Solche veralteten Vorstellungen beeinflussen und prägen noch heute die Praxis und den Umgang von Fachpersonen mit Menschen verschiedener Herkunft (ebd.).

Auch Gramelt (2010, zitiert nach Schütte, 2018, S. 14) weist darauf hin, dass die Identität eines Menschen sich zwar unter anderem an einer Nationalkultur orientiert, diese aber gleichzeitig lediglich einer von vielen Einflussfaktoren auf die Kultur eines Einzelnen darstellt und somit die Individualkultur eine grössere Rolle spielt. Schütte (2018, S. 14) plädiert dafür, dass sich damit der Fokus mehr auf die Wahrnehmung individueller Deutungs- und Verständigungsweisen verschieben soll und fordert pädagogische und therapeutisch tätige Personen dazu auf, den Blick auf ihre eigene Person zu richten und sich stetig selbst zu reflektieren. «Kultur darf somit nicht als statischer, sondern muss als dynamischer Prozess verstanden werden, der die eigenen Denk- und Handlungsweisen beeinflusst» (ebd., S. 14).

Gerade Konstrukte wie *das mehrsprachige Kind mit Migrationshintergrund* können den Blick auf das Individuum verstellen, erklärt auch Scharff Rethfeldt (2013, S. 184). Es wäre geeigneter, ungleiche Verhältnisse im sozialen wie kulturellen Kontext mit einer wertschätzenden Haltung auszugleichen und das Kind auf diese Weise in seiner Entwicklung zu unterstützen. Heterogenität und Multikulturalität sind Teil der Lebenswirklichkeit von Kindern und damit auch Teil ihrer Identität. Gerade deshalb bedarf es zwingend einer gründlichen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Strukturen und der, nach wie vor den therapeutischen Alltag prägenden, Weltsicht- gemeint ist damit eine Auseinandersetzung und Reflektion mit der professionellen oder der eigenen Kultur bezogenen Weltsicht, sowie das damit verbundenen Handeln. Für die Grundhaltung in der klinisch-therapeutischen Praxis heisst dies, das Kind so anzunehmen, wie es ist und es möglichst nicht nach soziokulturellen Problemlagen zu schubladisieren (ebd.).

Für diese Arbeit wird *Kultur* als ein anthropologisch fundierter Kulturbegriff beschrieben und verwendet, der sich abgrenzt von einem klassischen oder essentialistischen Kulturbegriff, da dieser eine Ab- und Ausgrenzung anderer Menschen hervorrufen kann (Domenig, 2021, S. 121). Dabei wird Kultur als vielschichtiges Konglomerat von Werte- und Normsystemen wie auch Konventionen im menschlichen Zusammenleben (Ahnert, 2014, S. 28) dargestellt und ist als ein System von Konzepten, Überzeugungen, Einstellungen und Wertorientierungen zu verstehen (Maletzke, 1996, S. 16).

2.3 DAS FREMDE ALS BEGRIFF

Schütte (2018) setzt sich in ihrem Werk intensiv mit dem Begriff *Fremde* auseinander und ergründet seine Bedeutung für die sprachpädagogische und sprachtherapeutische Arbeit im Kontext sprachlich-kultureller Diversität. Es ist ihr ein Anliegen, dass eine Professionalisierung von sprachpädagogischen und -therapeutischen Arbeitsfeldern stattfindet und sie plädiert dafür, dass eine intensive hochschuldidaktische Beschäftigung mit dem Thema *das Fremde* stattfinden soll. Nur so könne ein Verständnis für die zunehmende Heterogenität und Pluralität der Gesellschaft und dessen Umgang geschaffen werden (ebd., S. 4). Schütte nähert sich dem Begriff an, in dem sie die enge Verknüpfung von Sprache und Kultur als Dimension des *Fremden* herausarbeitet. Sie kommt zum Schluss, dass sich ein Aspekt des Fremdseins unter anderem aus Gefühlen der Unsicherheit und des Unwohlseins zusammensetzt (ebd., S. 210). Sie führt dabei die Gedanken und Schlussfolgerungen Kristvas (1990, zitiert nach Schütte, 2018, S. 31) auf: So haben Fremde Aussehen und Wesenszüge, die aus der Perspektive einer Person, anders wirken und dabei Anziehung und Abstossung gleichzeitig auslösen können. Diesem Gefühl kann gemäss der Studie (Kristvas, 1990 zitiert nach Schütte, 2018) durch Begegnungen zwischen *Fremden* und *nicht Fremde* entgegengewirkt werden. Es sprengt den Rahmen dieser Arbeit, den Begriff *das Fremde* in gleicher Ausführlichkeit wie Schütte (2018) zu behandeln. Er soll jedoch ins Bewusstsein gerückt werden, um Vorgänge sowie mögliche Gefühle, die im interkulturellen Kontext auftauchen können, etwas zu verdeutlichen und zu beleuchten.

2.4 ENKULTURATION UND AKKULTURATION

Enkulturation und Akkulturation scheinen wichtige, im Hintergrund ablaufende, Konzepte für das Begreifen und das Verständnis von Prozessen zu sein, die stattfinden, wenn verschiedene Kulturen aufeinandertreffen. Daher sollen sie auch in dieser Arbeit Erwähnung finden.

Enkulturation bedeutet das Hineinwachsen in die Herkunftskultur und gehört zur Primärsozialisation im Kindesalter so Erll & Gymnich (2014, S. 68). Dieser Prozess läuft zum grössten Teil unbewusst ab und kann als Gegenstück der Akkulturation, eine Sekundär- oder Tertiärsozialisation während der Adoleszenz oder als Erwachsene, gesehen werden (ebd.). Erll & Gymnich (2014) zählt vier Formen der Akkulturation auf; die Integration (Beibehaltung ursprünglicher kultureller Identität, positive Beziehung), die Assimilation (Verdrängung ursprünglicher kultureller Identität), Separation (Ablehnung der neuen Kultur, negative Beziehung) und Marginalität (Verlust kultureller Identität ohne Zugang zur Neuen) (ebd.).

2.5 ENTWICKLUNGSKONTEXTE

Das bioökologische Modell nach Bronfenbrenner & Morris (2006, zitiert nach Ahnert 2014, S. 36ff.) eignet sich dazu die Komplexität und wechselseitigen Einflüsse und der Auseinandersetzung eines Individuums mit seiner sozialen Realität und Umwelt aufzuzeigen. Vom Individuum ausgehende Verhaltenstendenzen können sich förderlich auf die Individuum-Umwelt-Interaktion auswirken, wenn es sich beispielsweise um Neugier, Initiative oder Reaktionsfreudigkeit bei Kontaktaufnahme handelt. Genauso können sie sich aber auch hinderlich auswirken, wenn sie sich in als emotionale Labilität, Impulsivität und Aggression, Interessenlosigkeit und Apathie sowie Unsicherheit und Schüchternheit zeigt (ebd.).

Jede Ebene, auf dem auf Abbildung 2 abgebildeten Modell von Urie Bronfenbrenner (zitiert nach Siegler, Eisenberg, De Loach & Saffran, 2021, S. 336ff.) vom engen Kontext der Kernfamilie eines Kindes bis zur allgemeinen Kultur, in der die Familie lebt, wirkt sich auf die Entwicklung des Kindes aus- allerdings unterscheiden sie sich in der Unmittelbarkeit ihrer Wirkungen. Im Laufe der Entwicklung interagieren die individuellen Merkmale mit den Umwelteinflüssen aller Ebenen, die in den abgebildeten Strukturen dargestellt werden. Im Zentrum steht das individuelle Kind mit seiner besonderen Konstellation von Merkmalen und Ei-

Abbildung 2: bioökologisches Modell Urie Bronfenbrenner Mikrosystem / Makrosystem (Siegler et al., 2016, S. 337). Abbild der typischen Umwelt (westliche Welt) eines Kindes im Jahr 1979

genschaften (Gene, Geschlecht, Alter, Temperament, Gesundheit, Intelligenz etc.) (Siegler, Eisenberg, De Loach & Saffran, 2021, S. 336ff.).

MIKROSYSTEM

Das Mikrosystem stellt die erste Ebene dar, es besteht aus Aktivitäten, Rollen und Beziehungen, an denen das Kind im Laufe der Zeit direkt teilnimmt. Im Säuglingsalter stellt die Familie eine entscheidende Komponente des Mikrosystems dar und wird im Laufe der Zeit reicher und komplexer, beispielsweise durch die Interaktion mit Gleichaltrigen sowie Lehr- und anderen Personen (ebd.).

MESOSYSTEM

Das Mesosystem stellt die zweite Ebene dar und umfasst die Verbindungen zwischen den verschiedenen Mikrosystemen wie Familie, Gleichaltrige und Schule. Es wird hervorgehoben, dass unterstützende Beziehungen zwischen diesen Kontexten dem Kind zugutekommen können (ebd.). Poglia, Perret-Clermont, Gretler & Dasen (1995, S. 38) erklären ebenfalls, es sei bekannt, dass durch eine höhere Beteiligung der Gemeinschaft, insbesondere der Eltern, die Schülerleistungen wie auch die Effizienz der Schule als Institution gesteigert werden kann.

EXOSYSTEM

Das Exosystem als dritte Ebene des sozialen Kontextes umfasst Umgebungen, die sich zwar auf die Entwicklung von Kindern auswirken können, denen sie aber nicht direkt angehören. Beispielsweise die Arbeitsbedingungen oder -situation der Eltern und deren allgemeines Wohlbefinden, welches sich wiederum auf deren Kinder auswirken kann (Siegler et al., 2021, S. 336f).

MAKROSYSTEM

Die äusserste Ebene, das Makrosystem, besteht aus den allgemeinen Überzeugungen, Werten, Bräuchen und Gesetzen der gesamten Gesellschaft und enthält die Hauptgruppen von Kultur, Subkultur und sozialer Schicht zu denen das Kind gehört. Siegler et al. (2016, S. 337f) verweisen darauf, dass kulturelle und schichtspezifische Unterschiede nahezu jeden Aspekt des Lebens von Kindern durchdringen. Weiter verweisen Siegler et al. (2016) auf eine kulturübergreifende Studie (Wang, 2006, zitiert nach Siegler 2016) und zeigt auf, dass sich kulturelle Einflüsse bereits in den frühesten Erinnerungen zeigen, die Erwachsene aus verschiedenen Teilen der Welt berichten.

Siegler et al. (2016, S. 337f) schlussfolgern daraus, dass die dort erkannten Unterschiede vermutlich die kulturellen Werte widerspiegeln, unter deren Einfluss Eltern ihre Kinder dazu ermutigen über etwas Bestimmtes zu reden – insbesondere über sich selbst oder andere Personen.

Die Entwicklungskontexte betrachtet unter dem Aspekt des bioökologischen Modells nach Bronfenbrenner (Siegler et al., 2021, S. 337) geben Aufschluss darüber, wie die verschiedenen Ebenen des Umfeldes und deren Kultur mit verschiedener Intensität Einfluss nehmen können auf das Kind während seiner Entwicklung. Es wird auch bildhaft aufgezeigt, wie das Kind als Individuum mit seiner Einzigartigkeit in einer Wechselbeziehung zu seinem Umfeld steht.

2.6 MEHRSPRACHIGKEIT

Obwohl im deutschen Sprachraum Einsprachigkeit als Norm gilt, ist sie, weltweit betrachtet, eher eine Ausnahmeerscheinung. Eine allgemeingültige, interdisziplinär anerkannte Definition von Mehrsprachigkeit gibt es jedoch nicht. Ebenfalls ist nicht abschliessend geklärt, ob verschiedenen Varietäten (z.B. Standardsprache, Mundart, Dialekte auf Deutsch) einer Sprache als ein- sprachig oder doch eher als mehrsprachig gelten. Auch Poglia, Perret-Clermont, Gretler & Dasen (1995, S. 152) kommen zum Schluss, dass es keine klare Grenze zwischen Einsprachigkeit und Zweisprachigkeit gibt. Wird dieser Gedanke weiterverfolgt, scheint Mehrsprachigkeit, auch in der Schweiz, eher die Norm als eine Ausnahme zu sein (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 18).

Scharff Rethfeldt (2013, S. 27) erklärt, dass es sich bei Mehrsprachigkeit um keinen Zustand, sondern vielmehr um einen Prozess handelt, der sich durch verschiedene Wechselwirkungen zwischen Individuum und Umfeldbedingungen auszeichnet. Sie fügt an, Mehrsprachigkeit sei folglich ein relatives Konzept und eine Frage der Perspektive. Weiter wird kindliche Mehrsprachigkeit wie folgt definiert: «jene Kinder [werden] als bilingual bzw. mehrsprachig bezeichnet, die über eine weitere Kommunikationssprache in mindestens einer sprachlichen Modalität verfügen, unabhängig vom Grad der Beherrschung, welche sie in einem natürlichen Kontext erwerben.» (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 28).

Auf Grund unterschiedlicher Erwerbskontexte sowie anderen Anforderungen und Angeboten in verschiedenen sozialen Kontexten ist davon auszugehen, dass es beispielsweise beim Wortschatz beider Sprachen Überschneidungen gibt, aber auch eine grosse Anzahl an Wörtern die ein Kind (vorläufig) nur in einer Sprache kennt (Chilla, Rothweiler & Babur, 2022, S. 30). Weiter können die individuellen Fähigkeiten in den sprachlichen Modalitäten Lesen, Schreiben, Verstehen, Sprechen in den verschiedenen Sprachen unterschiedlich stark ausgeprägt sein (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 21). Der Sprachgebrauch eines mehrsprachig aufwachsenden Kindes ist auf erlebte Themen und Erfahrungen zurückzuführen und hängt von der Qualität und Häufigkeit dieser Situationen ab (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 26).

Die Annahme, dass Sprachkompetenzbereiche auf kognitiver Ebene begrenzt seien, und sich vermehrte Sprachfähigkeiten in einer Sprache negativ auf die Sprachfähigkeiten in anderen Sprachen auswirken (Separate Underlying Proficiency nach Cummins, 2000, zitiert nach Scharff Rethfeldt, 2013, S. 61) wurde mehrfach widerlegt (ebd.).

Im Modell der *Common Underlying Proficiency* von Cummins (2000, zitiert nach Scharff Rethfeldt, 2013, S. 62) wird zwischen Sprachperformanz (beobachtbare Äusserungen wie beispielsweise Wörter oder Phoneme) und Sprachkompetenzen (beispielsweise metasprachliche Verarbeitungsprozesse) unterschieden. Die Sprachperformanz in den jeweiligen Sprachen ist dabei durch die darunterliegende *allgemeine* Sprachkompetenz verbunden. Die Sprachkompetenz ist zu jeder Zeit an allen sprachlichen Verarbeitungsprozessen beteiligt (Scharff Rethfeldt,

Abbildung 3: Modell der Common Underlying Proficiency (Cummins, 2000, zitiert nach Scharff Rethfeldt, 2013, S. 62)

2013, S. 61f). Die Abbildung 3 zeigt eine bildliche Darstellung der *Common Underlying Proficiency* als zwei Eisbergspitzen mit einem nicht direkt beobachtbaren gemeinsamen Teil unter Wasser.

Auf Grund widersprüchlicher Ergebnisse in Untersuchungen von mehrsprachigen Menschen in Bezug auf Zusammenhänge zwischen Mehrsprachigkeit, Kognition und schulischem Erfolg formulierte Cummins die Schwellenniveauhypothese. Dabei werden zwei Schwellenniveaus angenommen. Je nach Sprachkompetenz unter- bzw. überschreitet ein Mensch eines oder beide dieser Niveaus, was sich negativ, neutral oder positiv auf die kognitive Entwicklung auswirkt. Eine empirische Überprüfung der Schwellenniveauhypothese war bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 63f).

Die Interdependenzhypothese beschreibt, dass bereits erworbenen Fähigkeiten, den Erwerb weiterer Sprachen beeinflusst. «Je besser die Sprachfähigkeiten in der Erstsprache, desto bessere Voraussetzungen für den Erwerb weiterer Sprachen» (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 65). Es ist anzunehmen, dass das Interdependenzverhältnis in alle Richtungen besteht (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 65f). In der Weiterentwicklung des Interdependenzmodells kam es dazu, dass zwischen zwei Dimensionen von Sprachkompetenz unterschieden wird: Basic Interpersonal Communicative skills (BICS)/conversational proficiency und cognitive/academic language proficiency (CALP)/ academic proficiency. Der Erwerb dieser Sprachkompetenzen dauert unterschiedlich lang und werde oft zu wenig differenziert (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 66-70).

Es lässt sich also aus den obenstehenden Ausführungen herleiten, dass Mehrsprachigkeit, entgegen weiterverbreiteten Annahmen, der *Normalfall* ist. Über die Grenzen von Ein- und Mehrsprachigkeit ist man sich in der Fachwelt jedoch uneinig. Die zahlreichen Modelle von Cummins illustrieren, dass sich mehrere Sprachen gegenseitig beeinflussen und auf einer gemeinsamen Ebene miteinander verbunden sind. Wichtig ist dabei festzuhalten, dass neben beobachtbaren sprachlichen Kompetenzen immer auch nicht direkt beobachtbare Kompetenzen vorhanden sind.

3 SPONTANSPRACHE IN DER LOGOPÄDISCHEN DIAGNOSTIK

Schräpler und Steiner (2021) gliedern die logopädische Fallbearbeitung in sieben Schritte. Nach dem Start in den Fall (1) folgt der Erstkontakt (2) bevor mit der Diagnostik (3) begonnen wird. Es folgen die Zielbestimmung (4), das Erstellen eines Therapieplans (5) und Durchführung von Beratung bzw. Therapie (6). Schritt 7 ist die Evaluation des Falls. Alle Schritte können je nach Fall unterschiedlich viel Gewicht einnehmen und «greifen ineinander oder kehren spiralförmig wieder» (Schräpler & Steiner, 2021, S. 27). Im folgenden Kapitel soll nun der Schritt *Diagnostik* eingehender betrachtet werden.

Diagnostik kann dabei stets unterschiedliche Funktionen haben: Beschreiben, Erklären, Vorhersagen, Planen, Evaluieren (Haynes & Pindzola, 2004 zitiert nach Ehlert, 2014, S. 16).

3.1 LOGOPÄDISCHE DIAGNOSTIK

Die folgende genaueren Betrachtung logopädischer Diagnostik orientiert sich an die von Spreer (2018) angeführten drei grundlegende Methoden, die bei Beantwortung einer diagnostischen Fragestellung zur Anwendung kommen sollten: Befragung, Beobachtung, Elizitationsmethoden (S. 32-56).

BEFRAGUNG

Eine Befragung findet im Rahmen einer logopädischen Diagnostik mit unterschiedlichen Bezugspersonen wie auch mit dem Kind selbst statt. Dabei kommen unterschiedliche Instrumente wie beispielsweise Fragebogen, Leitfäden oder Interviews zum Einsatz oder es werden freie Gespräche geführt. Die Befragung hat einen hohen Stellenwert für die Anamnese (Spreer, 2018, S. 42f).

BEOBACHTUNG

Bei der Durchführung (professioneller) Beobachtungen können verschiedene Formen unterschieden werden, welche sorgfältig gewählt werden müssen, um eine möglichst objektive Beurteilung zu erreichen. Beobachtungsmaterialien wie beispielsweise Beobachtungsbögen oder Einschätzskalen helfen bei der Strukturierung, Dokumentation und Auswertung und sorgen im Idealfall für Wiederholbarkeit (Spreer, 2018, S. 45–49).

ELIZITATIONSMETHODEN

Mit Hilfe von Elizitationsmethoden kann ein Kind dazu gebracht werden, ganz bestimmte sprachliche Fähigkeiten zu zeigen. Standardisierte und informelle Testverfahren bilden dabei die zwei grossen Klassen von Verfahren. Anhand standardisierter und normierter Testverfahren werden die sprachlichen Fähigkeiten einer Person messbar und mit einer Norm vergleichbar gemacht. Informelle Testverfahren können verwendet werden, um das Vorhandensein sprachlicher Phänomene zu untersuchen. Während standardisierte und normierte Testverfahren die Testgütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität erfüllen, ist dies bei informellen Verfahren oftmals nicht gegeben. Als weiteren wichtigen Aspekt sprachtherapeutischer Diagnostik wird die Erhebung und Analyse von Spontansprache genannt (Spreer, 2018, S. 49–51).

LEITLINIE, ICF

In Leitlinien werden neben der Wiedergabe des aktuellen Erkenntnisstandes auch klare Handlungsempfehlungen zur angemessenen Behandlung von Gesundheitsproblemen festgehalten. Die Leitlinien sind nicht rechtlich bindend, sondern sind als «Handlungs- und Entscheidungskorridore» zu verstehen (Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Gesellschaften e.V., n. d.).

De Langen-Müller, Kauschke, Kiese-Himmel, Neumann & Noterdaeme halten in der 2011 herausgegebenen Leitlinie zur Diagnostik von (umschriebenen) Sprachentwicklungsstörungen fest, dass zu einer mehrstufigen und interdisziplinären Diagnostik neben Fragebögen, informellen sowie psychometrischen Screenings und Test auch Spontansprachanalysen zum Einsatz kommen. Konkrete Verfahren zur Spontansprachanalyse werden in den Leitlinien keine genannt.

Neben der Klassifikation von Sprachentwicklungsstörungen in der ICD-10 (internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme) ist für die therapeutische Arbeit vor allem auch eine Einordnung mittels der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) von Bedeutung. Mittels der ICF wird versucht alle Aspekte der funktionalen Gesundheit zu betrachten (Grötzbach, Hollenweger Haskell & Iven, 2014). Auf Basis eines bio-psycho-sozialen Modells werden die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Gesundheit und Krankheit hervorgehoben. Dazu werden in der ICF die folgenden Komponenten betrachtet und beschrieben (ebd.):

Komponenten der Funktionsfähigkeit und Behinderung

- Körperfunktion
- Körperstruktur
- Aktivität
- Partizipation

Komponenten der Kontextfaktoren

- Umweltfaktoren
- Personenbezogenen Faktoren

Abbildung 4: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2015, S.23)

Diese Faktoren beeinflussen sich gegenseitig. Die obenstehende Abbildung 4 versucht diese Wechselwirkungen abzubilden.

Spontanspracherhebungen sind also Teil fundierter logopädischer Diagnostik, wie dies unter anderem auch in den Leitlinien zur Diagnostik von (umschriebenen) SES (De Langen-Müller et al., 2011) festgehalten ist. Sie können dabei unterschiedliche Funktionen erfüllen und tragen zu einem umfassenden Bild des Kindes bei. Dies gilt auch für die Diagnostik bei mehrsprachigen Kindern, wobei es dazu einige Besonderheiten gibt, auf welche im nachfolgenden Unterkapitel genauer eingegangen wird.

3.2 DIAGNOSTIK BEI MEHRSPRACHIGEN KINDERN

Die Sprachfähigkeiten mehrsprachiger Kinder werden oft daran gemessen, «wie monolingual sie sich in ihren Sprachen verhalten» (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 37). Dabei wird ausser Acht gelassen, dass mehrsprachige Personen ihre Sprachen in unterschiedlichen Kontexten und mit unterschiedlichen Kommunikationspartnern anwenden. Die Sprachfähigkeiten können in den einzelnen Sprachen und in unterschiedlichen Kontexten stark variieren. Das Sprachrepertoire wandelt sich auch im Verlauf des Lebens und ist abhängig von den jeweiligen Lebensbedingungen. Mehrsprachigkeit bedeutet also nicht Gleichsprachigkeit (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 26-38).

Werden die sprachlichen Leistungen eines mehrsprachigen Kindes nun an den Leistungen monolingualer Kinder gemessen, beispielsweise mit normierten Tests, werden diese Kinder meistens schlechter eingestuft als einsprachige Peers. Es kommt zu einer Fehleinschätzung (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 37f). Ein standardisiertes Verfahren zur Diagnose einer Spracherwerbsstörung bei mehrsprachigen Kindern liegt bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 133). Da die Sprachentwicklung mehrsprachiger Kinder sehr variabel verläuft und durch diverse Faktoren beeinflusst wird, ist eine sprachübergreifende, kultursensible sowie theoriegeleitete Erfassung für eine fundierte Diagnostik unerlässlich (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 134-137). Scharff Rethfeldt beschreibt zu diesem Zweck eine mehrdimensionale diagnostische Trias zur verlässlichen Differentialdiagnostik bei mehrsprachigen Kindern, welche in der Abbildung 5 bildlich dargestellt ist. Das diagnostische Vorgehen lässt sich dabei in drei übergeordneten Bereichen gliedern, welche als Voraussetzung für eine valide Differentialdiagnostik angesehen werden können. Der Einsatz vielfältiger Methoden und eine Bezugnahme zur lebensweltlichen Mehrsprachigkeit des Kindes ist während dem gesamten diagnostischen Prozess unerlässlich (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 141f).

Abbildung 5: mehrdimensionale diagnostische Trias (Scharff Rethfeldt, 2013, S.141)

Anhand einer ausführlichen Anamnese, beispielsweise anhand des von Scharff Rethfeldt entwickelten bilingualen Patientenprofils, soll die mehrsprachige Lebenswelt der Patient;innen möglichst umfassend und individuell erfasst werden. Durch Beobachtungen und Videoaufnahmen in gelenkten Spiel- und Gesprächssituationen sollen zusätzlich Daten zur qualitativen Auswertung gewonnen. Die Aufnahmen sollen mit verschiedenen Partner;innen, in verschiedenen Settings, beispielsweise als teilnehmende;r und nicht teilnehmende;r Beobachter;in und in allen Sprachen gemacht werden. Als dritter Teil der Trias sollen die sprachlichen Fähigkeiten mit Hilfe dynamisch-prozessorientierter Verfahren erfasst werden. Normorientierte Verfahren sind nicht geeignet. Die Differenzierung von Sprachperformanz und Sprachkompetenz ist bei der Interpretation der Ergebnisse von immenser Wichtigkeit. Alle vom Kind gemachten Äusserungen, egal in welcher Sprache, lassen nur Rückschlüsse auf die zugrundeliegende Sprachkompetenz zu und bilden lediglich eine Momentaufnahme (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 152f) .

3.3 EXKURS: DYNAMIC ASSESSMENT

Aus Kritik und in Abgrenzung zu traditioneller, statischer Diagnostik entstand das Dynamic Assessment (Ehlert, 2021, S. 131). Bereits während der Testung wird Interaktion und Lernen mit einbezogen. Die Testsituation wird so auch zu einer Lernsituation (Ehlert, 2021, S. 80-84). Dadurch ist es möglich, nicht nur einen Eindruck davon zu erhalten, *was* das Kind bereits gelernt hat, was auch mit traditionellen, statistischen Tests möglich ist, sondern auch, *wie* das Kind lernt (Ehlert, 2021, S. 90).

Bei klassischen diagnostischen Ansätzen werden Normen oder die Erfüllung eines bestimmten Performanzniveaus als Referenz herangezogen. Bildet das Lernpotential eines Kindes die Referenz, so spricht man von Dynamic Assessment (Ehlert, 2014).

Die verschiedenen Ansätze des Dynamic Assessment bewegen sich auf einem Spektrum zwischen Standardisierung und Individualisierung, zwischen hoher Validität und einem individuellen und detaillierten Blick auf das Kind (Ehlert, 2015, S. 11, 2021, S. 136).

Die meisten Dynamic Assessment-Ansätze lassen sich den Kategorien Test-Teach-Retest und Graded Prompting zuordnen.

Das Test-Teach-Retest-Verfahren beinhaltet zu Beginn und als Abschluss ein statisches Testverfahren. Dazwischen findet eine individuelle oder standardisierte Lernphase mit dem Kind statt. Anhand dieses Verfahrens kann der Lernzuwachs bestimmt werden (Ehlert, 2015, S. 11, 2021, S. 84f).

Das Graduated Prompting Verfahren beinhaltet nur eine Testsituation. Dem Kind werden während der Testung hierarchisch gesteigerte Hilfestellungen angeboten. Anschliessend wird nicht die Anzahl korrekt gelöster Testaufgaben ausgewertet, sondern die Anzahl und Art der genutzten Hilfestellungen (Ehlert, 2015, S. 11f).

Durch die Nutzung von Dynamic Assessment-Verfahren gelingt es, den individuellen Entwicklungsstand sowie prognostische Hinweise auf die weitere Entwicklung eines Kindes zu erfassen, unabhängig von seiner individuellen Lernumwelt. Aus diesem Grund sind sie unter anderem sehr geeignet für Personen, die die Testsprache nicht ausreichend beherrschen und für «Personen, deren kultureller Hintergrund sich von dem der Mehrheitskultur unterscheiden» (Haywood & Liz, 2007 zitiert nach Ehlert, 2021, S. 89).

3.4 VERFAHREN ZUR SPONTANSPRACHANALYSE

Die Forderung nach der Analyse von freien Sprachproben und gelenkter Spontansprache entstand aus der zunehmenden Kritik an den damals vorhandenen standardisierten Testverfahren (Clahsen, 1986; Heidtmann, 1988). Daraus entwickelte Clahsen (1986a) die Profilanalyse und Heidtmann (1988) die Analyse freier Sprachproben. Mit der Zeit wurden weitere Verfahren mit unterschiedlichen Zielsetzungen entwickelt.

Die untenstehenden Verfahren zur Analyse spontaner Sprache bilden eine nicht repräsentative Auswahl an verfügbaren Verfahren ab. Der Fokus in den Beschreibungen liegt dabei auf den Hinweisen zur Erhebung der Spontansprache. Auf eine detaillierte Betrachtung der Analysemethoden wurde verzichtet, da sie zu den Beantwortungen der Fragestellung als nicht relevant erscheinen.

3.4.1 HAMBURGER VERFAHREN ZUR ANALYSE DER SPRACHENTWICKLUNG MIT BILDIMPULSEN (VASE 4 BIS 8)

Das VASE wurde als Instrument zur Beobachtung der Sprachentwicklung von Kindern zwischen vier und acht Jahren entwickelt. Das Beobachtungsinstrument soll Pädagog;innen dabei unterstützen, die Unsicherheiten von ein- und mehrsprachigen Kindern in der deutschen Sprache sowie den Förderbedarf im Rahmen des KiTa- oder Schulalltages einzuschätzen. Hinweise auf eine weiterführende, vertiefte logopädische Abklärung oder gar Therapie konnten in den Unterlagen nicht gefunden werden (Büchner, Hein & May, 2017a).

Anhand von im Testverfahren enthaltenen Bildfolgen soll das Kind in einer ruhigen Atmosphäre aufgefordert werden zu erzählen, was auf den Bildern passiert und so viel wie möglich zu den Bildern erzählen. Je nach Alter und erwarteten Fähigkeiten werden den Kindern die Bilder einzeln oder alle auf einmal vorgelegt (Büchner, Hein & May, 2017b, 2017c).

Im Verlauf des Gesprächs soll das Kind so wenig wie möglich unterbrochen und nur sehr sparsam mit Verstärkern unterstützt werden. Auf Nichtwissen und Nachfragen des Kindes wird reagiert und die Fragen entsprechend beantwortet. Am Ende der Erzählung des Kindes muss in jedem Fall nachgefragt

werden, ob dem Kind noch etwas einfällt, das es erzählen möchte. Über eine Mindestanzahl an Äusserungen des Kindes wurden keine Angaben gefunden. Das gesamte Gespräch wird aufgenommen und anschliessend nach den Transkriptionsregeln des Verfahrens verschriftlicht und anhand verschiedener Auswertungsbogen bewertet. Anschliessend stehen Auswertungsbogen zu den Bereichen Aufgabebewältigung, Bewältigung der Gesprächssituation, verbaler Wortschatz, Formen und Stellung des Verbes wie auch Verbindung der Sätze zur Verfügung (Büchner et al., 2017b, 2017c).

3.4.2 WEINGARTNER ANALYSERASTER FÜR SPONTANSPRACHPROBEN (WASP)

Die WASP entstanden im Kontext eines Evaluationsprojekts. Die Analyseraster sollen der Identifikation von Störungen und Auffälligkeiten im Spracherwerbs dienen. Dabei dienen Meilensteine des Spracherwerbs als Orientierung für die Auswertung. Anhand der mit den WASP ermittelten Auffälligkeiten sollen im Anschluss individuelle Förder- und Therapieziele abgeleitet werden können. Die WASP ersetzen keine standardisierten Tests (Löffler & Heil, 2021).

In den WASP wird angegeben, dass eine möglichst natürliche Sprachprobe des Kindes aufgenommen werden soll. Das Kind soll sich in einer entspannten Situation möglichst frei äussern können, optimalerweise in einer freien Erzählung. Jedoch auch eine dialogische Bilderbuchbetrachtung könne zielführend sein. Um ins Gespräch einzusteigen und möglichst viele Äusserung zu evozieren, werden gezielte Fragen sowie der Einsatz von Modellierungstechniken empfohlen. Für gezielte Beobachtungen auf der morphosyntaktischen Ebene wird empfohlen die Spielsituation ähnlich wie beim *ESGRAF-Verfahren* von Motsch (wird im Kapitel 3.4.4 erläutert), so anzulegen, dass bestimmte Strukturen sicher vorkommen (Löffler & Heil, 2021, S. 21f). Die angewendeten Methoden hätten keinen Einfluss auf die Analyse. Eine Sprachprobe sollte mindestens 40 Äusserungen umfassen (Löffler & Heil, 2021)

Es wird empfohlen die Sprachproben aufzuzeichnen und anschliessend zu transkribieren, bevor sie mit den entsprechenden Analyserastern ausgewertet werden (Löffler & Heil, 2021, S. 22)

3.4.3 ZÜRCHER EINSCHÄTZUNG KINDLICHER SPONTANSPRACHE (ZEKIS)

ZEKIS wurde an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich entwickelt zur «Einschätzung der spontanen Sprache im Alltag . . .» (Steiner & Braun, 2020, S. 2)

Als Voraussetzung für die Erhebung der Sprachprobe wird die Vertrautheit des Kindes mit der Situation und den beteiligten Personen und des Weiteren ein grundlegendes Interesse des Kindes am (Kommunikations-) Angebot genannt. Optimalerweise sollen längere Sprechakte am Stück evoziert werden, beispielsweise durch Erklärungen, Spiele oder Bilderbuchbetrachtungen. Zur Auswertung werden ca. 100 Äusserungen benötigt, die zwingend auch auf Video festgalten werden müssen (Steiner & Braun, 2020, S. 2). Weitere Angaben zur Art und Weise der Erhebung der Sprachprobe sind nicht zu finden.

Die gewonnenen Sprachprobe wird anschliessend nach vorgegebenen Transkriptionsregeln verschriftlicht und anhand verschiedener Raster analysiert. Die ZEKIS soll zu einer ersten Einschätzung dienen, auf deren Grundlage weitere und vertiefende Abklärungen stattfinden (ebd.).

3.4.4 EVOZIERTE SPRACHDIAGNOSE GRAMMATISCHER FÄHIGKEITEN (ESGRAF-R)

Hans-Joachim Motsch (2009, S. 9) beschreibt, dass mit ESGRAF die Vorteile evozierter Sprachproben genutzt werden. Anhand geplanter und gelenkter Spielsituationen werden immer wieder Kontexte

geschaffen, in denen bestimmte grammatikalische Strukturen obligatorisch sind. Durch die Einbettung in das Thema *Zirkus* soll es den Kindern ermöglicht werden, die Situation als Spiel- und nicht als Test-situation wahrzunehmen.

Anhand der ESGRAF-R kann ein Gesamtprofil erstellt oder, orientiert am Stand des Spracherwerbs, das nächste Therapieziel ermittelt werden (Motsch, 2009, S. 12).

Insgesamt besteht ESGRAF-R aus 15 Modulen, wovon drei sogenannte Basismodule und zwölf Erweiterungsmodule sind. In den Basismodulen wird überprüft, ob die grammatischen Regeln der syntaktischen Verb-Zweitstellung, der Subjekt-Verb-Kontrolle (Basismodul 1), der Verb-Endstellung im Nebensatz (Basismodul 2) sowie der Dativ erworben wurden. Die Erweiterungsmodule dienen zur vertieften Überprüfung der Regelkenntnisse (Motsch, 2009, S. 13).

Zu jedem Modul sind eine Auflistung des benötigten Materials, Anweisungen zur Dialogstruktur, Tipps zum Evozieren der Zielstruktur und Hinweise zum Verlauf vorhanden. Die Äusserungen des Kindes sollen auf Video- oder Audioaufnahmen festgehalten werden, um anschliessend den Auswertungsbogen auszufüllen und somit die morphologischen wie auch syntaktischen Fähigkeiten des Kindes einzuschätzen (Motsch, 2009).

3.4.5 AACHENER SCREENINGVERFAHREN ZUR ANALYSE VON SPONTANSPRACHE (ASAS)

Mit Hilfe der ASAS soll der Sprachentwicklungsstand eines Kindes anhand seiner Spontansprache eingeschätzt werden. Dazu sind aus drei Komponenten (Phonetik-Phonologie, Wortarten, Morphologie-Syntax) fünf verschiedene Analysebögen vorhanden. Dabei kann jeder Teil einzeln angewendet werden. Schrey-Dern weist darauf hin, dass in jedem Einzelfall zu prüfen ist, ob eine Sprachprobe orientierend ausgewertet werden soll oder eine differenzierte Auswertung mit Hilfe der ASAS sinnvoll ist (Schrey-Dern, 2006, S. 40f).

Um eine Vergleichbarkeit der Analyseergebnisse sicherzustellen, definiert Schrey-Dern (Schrey-Dern, 2006, S. 41f) spezifische Anforderungen an die Erhebung der Sprachprobe wie auch an die anschliessende Transkription. Im Folgenden soll genauer auf die Erhebung der Sprachprobe eingegangen werden.

Die Sprachprobe soll ihm Rahmen einer Freispielsituation erhoben werden. Ergänzend dazu können Eltern Mitschriften kindlicher Äusserungen in Situationen im familiären Umfeld erstellen, die ebenfalls für eine Analyse genutzt werden können. Eine Begründung zur Auswahl dieser Situation liegt nicht vor. Als notwendige Bedingungen für die Aufzeichnung der Sprachprobe nennt Schrey-Dern (2006, S. 43f) die Vertrautheit zwischen den Kommunikationspartnern, damit sich das Kind möglichst ohne Sprechangst äussern kann, sowie die Festlegung der Rahmenbedingungen (Thema und Situation, Stimulusmaterial, Medien, Aufzeichnungsdauer).

Schrey-Dern schlägt eine Aufzeichnungsdauer von 15-30 Minuten vor und macht keine Angabe zur Anzahl der Äusserungen. Optimalerweise werden unter Anbetracht einer möglichst hohen Objektivität zwei Aufnahmen à 10-15 Minuten zu verschiedenen Themenbereichen in zwei verschiedenen Situationen gemacht (ebd.).

Ausserdem weist sie auf das Gesprächsverhalten der Untersucher; in hin, dass möglichst viele Äusserungen unter Zuhilfenahme von Modellierungstechniken und Stellen von gezielten Fragen evozieren

soll. Unter zu Hilfenahme von Bildmaterial oder durch das Spielen von Rollenspielen können eher vollständige Sätze hervorgehört werden. Durch eine bewusste Gestaltung der Situation soll das Kind dazu gebracht werden, eine *bestmögliche* Sprachleistung zu zeigen (ebd.).

3.4.6 PROFILANALYSE NACH CLAHSEN

Die Profilanalyse nach Clahsen hat zum Ziel, eine Sprachprobe eines sprachauffälligen Kindes auf das individuelle Regelsystem des Kindes zu untersuchen sowie den sprachlichen Entwicklungsstand zu bestimmen (Clahsen, 1986, S. 32).

Zum Zeitpunkt von Clahsens Veröffentlichung standen lediglich drei standardisierte Tests zur Diagnose von kindlichen Sprachentwicklungsstörungen zur Verfügung (Clahsen, 1986, S. 1). Auf Grund zunehmender Kritik an der Anwendung dieser standardisierten Tests entwickelte Clahsen den Profilanalysebogen zur grammatischen Analyse der kindlichen Sprache. Er orientierte sich dabei an der im englischsprachigen Raum zu dieser Zeit bekannten *LARSP* (Language Assessment Remediation and Screening Procedure) (Clahsen, 1986, S. 6).

Zur Art und Weise der Erhebung der Sprachprobe wird von Clahsen (1986, S. 77f) darauf hingewiesen, dass das Kind die Gelegenheit bekommen soll, sich frei zu äussern. Es wird eine Freispielsituation vorgeschlagen, in der Material gewählt wird, das die sprachliche Kommunikation fördert. Von der Verwendung von Bilderbüchern wird jedoch abgeraten, da diese die Antwortmöglichkeiten des Kindes stark einschränken. Vorgeschlagen wird eine Aufzeichnungsdauer von 30 bis 60 Minuten, um einen Stichprobenumfang von mindestens 100 grammatisch analysierbarer Äusserungen zu erreichen (ebd.).

Clahsen stellt zwei Leitlinien zur Datenerhebung auf. Eine davon lautet: «Die Stichprobe soll einen repräsentativen Einblick in die grammatischen Kompetenzen des untersuchten Kindes ermöglichen» (Clahsen, 1986, S. 77). Dies soll erreicht werden, in dem das Kind neben der Umgebung auch mit den an der Aufnahme beteiligten Personen und dem Spielmaterial vertraut ist. Die zweite Leitlinie lautet: «Die in der Stichprobe enthaltenen Daten sollen auch noch lange Zeit nach ihrer Erhebung für die Analyse und Interpretation verfügbar sein» (Clahsen, 1986, S. 78). Dies soll durch Aufzeichnung der Sprachprobe auf Video oder Tonband erreicht werden (Clahsen, 1986, S. 78).

3.4.7 ANALYSE FREIER SPRACHPROBEN

Bei der Erhebung freier Sprachproben soll die Kommunikation in Handlungsabläufe eingebunden sein. Die Sprachprobe hält den alltäglichen, natürlichen Gebrauch von Sprache fest (Heidtmann, 1988, S. 19). Die ausgewählten Situationen sollten dabei repräsentativ sein. Da es nicht die EINE typische Sprachsituation gibt, plädiert Heidtmann dafür, dass drei verschiedene Situationen mit drei verschiedenen Interaktionspartnern aufgenommen und analysiert werden. Heidtmann schlägt dazu vor, Interaktionen zwischen Kind und Bezugspersonen, zwischen Kindern und zwischen dem Kind und der Therapeut;in zu erheben (1988a, S. 34). Aus dieser Auswahl an freien Sprachproben kann nun der *typische* Sprachgebrauch eines Kindes abgebildet werden.

Die erhobenen Sprachproben werden transkribiert, um anschliessend ein Sprachprofil oder eine linguistische Analyse zu erstellen.

LINGUISTISCHE ANALYSE

Ziel einer linguistischen Analyse ist nicht, kindliche Äusserungen in eine feste Kategorie einzuteilen, sondern vielmehr, das persönliche Regelsystem eines Kindes aufzudecken. Linguistischen Analysen können auf allen sprachlichen Ebenen erstellt werden. Voraussetzung dabei sind fundierte psycholinguistische Kenntnisse, anhand deren zeitliche und strukturelle Abweichungen der Sprachenwicklung eines Kindes festgestellt werden können (Heidtmann, 1988).

SPRACHPROFIL

Sprachprofile stellen gemäss Hildegard Heidtmann einen Kompromiss von Test und linguistischen Analysen dar. Es wird eine bestimmte Abfolge an Entwicklungsstufen angenommen, die nicht unbedingt zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht werden müssen, jedoch in einer bestimmten Reihenfolge durchlaufen werden. Anhand des Profils soll festgestellt werden auf welcher Stufe sich das Kind befindet, um daraus systematisch und theoriegeleitet Aussagen für die Therapie abzuleiten (Heidtmann, 1988, S. 55-57.) Als bekanntes Beispiel ist hier auf die Profilanalyse von H. Clahsen (1986) zu verweisen.

Schlett, Mäder, Frank und Günther (2014) beschreiben freie Sprachproben als Abbild der Alltagssprache. Sie bieten daher auch die Möglichkeit, sprachliche Beeinträchtigungen im Alltag zu messen (S. 2). Unter Zuhilfenahme der ICF können so unter anderem Aussagen zu den Körperfunktionen, Aktivität sowie Partizipation gemacht werden.

3.5 EINFLUSS DER ERHEBUNGSMETHODE AUF DIE SPRACHPRODUKTION

Bei Untersuchungen in Südafrika, mit altersgemäss entwickelten, monolingual Afrikaans sprechenden Knaben zwischen 5;0 – 5;11, wie auch in Deutschland mit sechs monolingual Deutsch sprechenden Kindern zwischen 5;0 – 5;11 Jahren mit einer Spracherwerbsstörung (SES), konnte festgestellt werden, dass die Erhebungsmethode von Sprachproben einen deutlichen Einfluss auf die sprachliche Leistung hat. In den Untersuchungen wurden die Methoden *Erzählen*, *Freispiel*, *Interview* bezüglich verschiedener Parameter miteinander verglichen. Dabei basieren die Untersuchungen in Deutschland auf der Studie von Southwood & Russel (Nadolny et al., 2008; Southwood & Russell, 2004).

Bei der Erhebungsmethode *Erzählen* wurde mit einer persönlichen Geschichte der Untersucher;in begonnen (z.B. vom Fahrrad fallen, Arm brechen, in die Ferien gehen usw.) und anschliessend wurde das Kind gefragt, ob ihm auch schon etwas ähnliches passiert sei. Verneint das Kind, wurde ein nächstes Erlebnis erzählt. Dies wurde so oft wiederholt, bis das Kind die Frage bejahte. Es wurde daraufhin gefragt, was denn genau passiert sei und zum Erzählen aufgefordert. Die Erzählung des Kindes durfte lediglich durch kurze Aufforderungen wie *oh, ja, ist das so?, und dann?* Unterbrochen werden, um das Gespräch am Laufen zu halten. Während des Gesprächs malten die untersuchende Person und das Kind gemeinsam ein Bild aus, damit sich das Kind wohler fühlt (Nadolny et al., 2008, S. 1; Southwood & Russell, 2004, S. 369f).

Für die Erhebung anhand der Methode *Freispiel* war für die Kinder eine bestimmte Auswahl an Spielzeug im Raum sichtbar. Die Sequenz startete jedes Mal mit der Aufforderung der Untersucher;in an

das Kind, beim Einräumen des Puppenhauses zu helfen. Im weiteren Verlauf spielten die untersuchende Person und das Kind miteinander in einer möglichst natürlichen Spielsituation weiter (Nadolny et al., 2008; Southwood & Russell, 2004, S. 369) .

Während der Erhebungssituation *Interview* sassen sich das Kind und die untersuchende Person an einem Tisch gegenüber. Das Kind wurde während 15 Minuten in einer mit einem Spielzeugtelefon nachgespielten Telefonsituation befragt. Die untersuchende Person stellte die Fragen nach einer vorgegebenen Reihenfolge und unterbrach das Gespräch höchstens mit Hinweisen wie *aha, ja, das stimmt* usw., um das Gespräch am Laufen zu halten und eine möglichst natürliche und angenehme Gesprächsatmosphäre zu schaffen (Nadolny et al., 2008, S. 1; Southwood & Russell, 2004, S. 369).

Southwood & Russell (2004b, S. 371) fanden heraus, dass sprachlich unauffällige Kinder im Freispiel signifikant mehr, jedoch weniger komplexe Äusserungen machten als beim Erzählen und im Interview. Beim Erzählen waren signifikant längere und komplexere Äusserungen zu beobachten als bei den anderen beiden Methoden. Die Autoren kommen zum Schluss, dass bei der Wahl der Methode das Ziel der Diagnostik unbedingt beachtet werden muss. Steht die bestmögliche sprachliche Leistung eines Kindes im Zentrum, sollte die Methode *Erzählen* gewählt werden. Steht dagegen der typische Sprachgebrauch im Fokus, kann jede Methode, mit Berücksichtigung der Vorlieben des Kindes, gewählt werden. Wobei bedacht werden soll, dass im Freispiel die grösste Anzahl an Äusserungen innerhalb von 15 Minuten aufgenommen werden konnte (ebd.).

Nadolny et al (2008) konnten ebenfalls einen deutlichen Einfluss der Erhebungsmethode auf die Leistung der untersuchten Kinder nachweisen. Die untersuchten Knaben zeigten beim Erzählen von Erlebnissen deutlich mehr und darüber hinaus auch häufiger korrekte und komplexe Äusserungen als bei den anderen untersuchten Methoden. Beim Interview wurden signifikant weniger Äusserungen produziert als beim Erzählen. Nadolny et al. (2008) folgern, dass für die Erhebung der *besten* sprachlichen Leistung die Methode *Erzählen* angewendet werden sollte, «da im Vergleich zu anderen Methoden eher davon ausgegangen werden kann, dass ein grosser Teil der bereits beherrschten Strukturen auch tatsächlich vom Kind produziert wird» (Nadolny et al., 2008, S. 1).

Beide Studien weisen einen signifikanten Einfluss der Erhebungsmethode auf die sprachlichen Leistungen des Kindes nach und plädieren dafür, die Wahl der Methode dem Ziel der Analyse anzupassen. Spannend ist dabei, dass trotz unterschiedlicher Auswahl der Probanden (Kinder mit/ ohne SES) und Begründungen, beide zum Schluss kommen, die Methode *Erzählen* zu verwenden, wenn die bestmögliche Sprache eines Kindes evoziert werden soll (Nadolny et al., 2008; Southwood & Russell, 2004).

Auch aus der Aphasie-Diagnostik ist bekannt, dass der Aufgabentyp Einfluss auf die spontanen Äusserungen der Patient;innen hat (Ruprat, 2013).

4 KULTUR, KOMMUNIKATION UND INTERAKTION

Nebst der gesprochenen Sprache werden auch die nonverbale Kommunikation, Handlungsabläufe (Skripts) sowie das Denken und die Wahrnehmung allgemein aber auch über Raum und Zeit stark von der Kultur beeinflusst. Einige Merkmale und Unterschiede dieser Einflüsse sollen im folgenden Kapitel vorgestellt werden. Weiter werden zwei Konzepte vorgestellt, die Kultur in Dimensionen zu beschreiben versuchen und weitere Aspekte der Kultur auf Kommunikation und Interaktion ergründen.

4.1 KULTUR UND SPRACHE

Kultur ist als menschlich organisierte Umwelt typisch an menschliche Kognition und Sprache gebunden konstatiert Ahnert (2014, S. 29). Weiter führt Ahnert (Vygotskij, 1929, und Stern, 1914,1952 zitiert nach Ahnert, 2014, S. 30) die Gedanken von Vygotskij und Stern auf, fasst sie zusammen und erklärt, dass sich zwei Entwicklungslinien in der Herausbildung höherer psychischer Funktionen unterscheiden. Einmal eine biologische (evolutionäre) und eine kulturelle. Anfänglich ab Geburt isoliert, verschmelzen diese Entwicklungslinien relativ früh in der Ontogenese. In dem Moment fallen Denken und Sprache zusammen und das Kind macht mit der Erkenntnis, dass jedes Ding einen Namen hat, die grösste Entdeckung seines Lebens. Damit tritt die Sprache in die intellektuelle Phase und die Lautfolgen erhalten eine Bedeutung «Das Denken wird dann sprachlich und die Sprache intellektuell» (Vygotskij, 1964 zitiert nach Ahnert, 2014, S. 30).

Schütte (2018, S. 26-27) erklärt, dass Kindern eine Anerkennung gegenüber ihrer sprachlich-kulturellen Besonderheit erfahren, wenn sprachlich-kulturell adäquate Materialien im Kontext sprachlich-kultureller Diversität verwendet werden. So konnte sie in ihrer Recherche feststellen, dass sprachlich-kulturelle Diversität seltener berücksichtigt wird, als die sprachliche Diversität und schlussfolgert (Gogolin, 2008 zitiert nach Schütte, 2018, S. 26), dass in diesem Zusammenhang der monolinguale und monokulturelle Habitus noch stark vertreten ist. Sie kommt zum Schluss, dass ein grosser Mangel an Forschungsarbeiten zum *Fremden* im Kontext sprachlich-kultureller Diversität in der Sprachpädagogik und Sprachtherapie herrscht, auch wenn erste Sensibilisierungsmomente in der deutschen Forschungslandschaft erkennbar sind. Sie bemerkt dazu, dass es zusätzlich zur Professionalisierung der Entwicklung sprachlich-kulturell adäquater Materialien für den Einsatz im Kontext sprachlich-kultureller Diversität bedarf (Schütte, 2018, S. 26-28).

4.2 NONVERBALE KOMMUNIKATION UND WEITERE NICHTSPRACHLICHE EINFLÜSSE

Erll & Gymnich (2014, S. 76) und Maletzke (1996, S. 76) zählen gleichermassen Gestik, Mimik, Blickverhalten -kontakt, Proxemik (Raum, Distanz zwischen Gesprächspersonen) als nonverbale Kommunikation auf. Wobei Erll & Gymnich noch die paralinguistischen Codes (Stimmgebrauch, Intonation, Stimmvolumen und -lage) und Maletzke unter anderem zusätzlich Körpersprache, Orientierungswinkel und äussere Erscheinung (inkl. Kleidung und Schmuck) aufzählen.

Nonverbale Codes stellen einen wichtigen Teil der Kommunikation dar und interagieren häufig in vielfältiger Weise mit der verbalen Kommunikation. Diese Codes werden im Prozess der Enkulturation neben der Sprache einer Kultur erworben. In der Wissenschaft herrscht die verbreitete Meinung, dass ein beachtlicher Teil des nonverbalen Ausdrucksrepertoires (insb. Emotionen) angeboren ist, diese Ansicht wird von Erll & Gymnich (2014, S. 111) etwas kritisiert. Sie argumentiert, dass selbst, wenn ein Teil dieses Repertoires angeboren sein mag, zahlreiche Komponenten der nonverbalen Kommunikation hochgradig kulturspezifisch sind und somit auch häufig zu Fehlinterpretationen und Missverständnissen bei der interkulturellen Kommunikation führen können (ebd.).

Auch Maletzke (1996, S. 146ff.) erklärt, dass nonverbale Kommunikation (bei Erwachsenen) im Wesentlichen kulturspezifisch angelegt ist und damit auch oft zu Missverständnissen in der interkulturellen Begegnung führen kann. So kann bei Personen aus Japan beispielsweise ein Lachen nicht Ausdruck

von Freude, sondern von Verlegenheit sein. Ein solches Lachen kann für europäische Personen befremdend wirken, da aus ihrer Sicht in einem für sie nicht adäquaten Moment gelacht wird (ebd.).

Insbesondere der Blickkontakt kann kulturell sehr unterschiedlich eingesetzt und bewertet werden. So gilt es in den meisten westlichen Ländern als üblich und höflich dem Gesprächspartner in die Augen zu schauen- während dies in vielen anderen Kulturen insbesondere gegenüber dem anderen Geschlecht oder einer Respektperson als taktlos oder aufdringlich empfunden werden kann und daher eher verpönt wird (Maletzke, 1996, S. 77). Eine Verdeutlichung dazu, dass kulturtypische Regeln für Blickkontakt während der Sozialisation im Kindesalter stattfindet, kann durch das öfters vorkommende Zurechtweisen von Kindern beim *Anstarren* im westlichen Kulturkreis gefunden werden (ErlI & Gymnich, 2014, S. 115).

Eine der paralinguistischen Dimensionen zeigt sich in Form von Schweigen zu Wortkargheit bis hin zum Vielreden sowie deren Einsatz und Interpretation. So kann das Reden als solches beispielsweise in manchen arabischen Kulturen hochgeschätzt sein und so weit gehen, dass gerne derselbe Gedanke mehrmals in verschiedenen Worten wiederholt wird (Maletzke, 1996, S. 78ff.). Wohingegen in anderen Kulturen das Schweigen oder längere Pausen beim Sprechen einen hohen Stellenwert haben und von eigener Bedeutung gefüllt sein können (ebd.).

Personen bestimmter Kulturen können sich gegenseitig vertrauter vorkommen während ihnen andere weiter entfernt zu sein scheinen. Dies wird unter dem Begriff Kulturdistanz gefasst und bekommt in der interkulturellen Begegnung einen grossen Stellenwert (Maletzke, 1996, S. 33). Dieses Gefühl der Nähe oder Distanz hängt auch mit den Strukturmerkmalen und der unterschiedlichen Wahrnehmung von Kulturen zusammen (ebd.). Wenn von Kulturen, der interkulturellen Begegnung, und von Ethnozentrismus und Kulturrelativismus sowie von Selbstverständlichkeiten und Überlegenheitsbewusstsein gesprochen wird, dann kann dies mit dem Bild eines Innen- und eines Aussenbereichs veranschaulicht werden. Dabei stellt das *Innen* Wärme, Geborgenheit und Sicherheit als das Feld des Selbstverständlichen dar. Dem gegenüber steht das *Draussen* mit Gefühlen der Faszination aber auch von Bedrohung, Kälte und Gefährlichkeit (Maletzke, 1996, S. 27f).

4.2.1 SKRIPTS

Mit *Skript* ist ein gebräuchliches Konzept einer Art *Drehbuch* gemeint, nach diesem wird vorgegeben, wie die Kommunikation konventionell ablaufen sollte. So stellen sie ein komplexes, kulturspezifisches Schema für typische Handlungs- und Ereignisabfolgen in bestimmten Situationen dar (ErlI & Gymnich, 2014, S. 118). Da sie einen ähnlichen Status besitzen wie die Erstsprache (L1) und während der Enkulturation internalisiert werden, verlaufen sie grösstenteils unbewusst und können im interkulturellen Austausch beispielsweise in den Bereichen Begrüssungsrituale und kulturspezifischen Ausdrucksformen für Respekt, Dankbarkeit, Leid oder Freude zu Missverständnissen oder Irritation führen (ebd.).

4.2.2 DENKEN, RAUM UND ZEIT

Maletzke (1996, S. 48-72) ergründet kulturell beeinflusste unterschiedliche Wahrnehmungsformen von Denken, Raum und Zeit. Gesteuert werden diese Wahrnehmungen, insbesondere der Sinne, grösstenteils durch die subjektive Bedeutsamkeit des Wahrgenommenen für die Individuen. So werden beispielsweise Winkel und Linien in verschiedenen Kulturen unterschiedlich wahrgenommen, wobei in westlichen Kulturen der rechte Winkel vorherrschend ist, obschon er in der Natur selten und in

einigen anderen Kulturen wenig anzutreffen ist. Das Farbspektrum und die Bedeutung der Farben werden auch von jeder Kultur mehr oder weniger willkürlich festgelegt, so kann es beispielsweise bei den Inuit eine grosse Anzahl von differenzierten Bezeichnungen für *Weiss*, insbesondere von Schnee, geben. Das Raumerleben, dessen Konzepte und der Umgang mit Raum können von Kultur zu Kultur variieren und stellen somit weitere kulturelle Strukturmerkmale dar. Gerade die Bedeutung des Raums, also von Nähe und Distanz, zwischen zwei Gesprächspartnern kann sehr unterschiedlich empfunden werden und in Situationen der interkulturellen Begegnung zu Irritation führen (ebd.). Das Zeiterleben kann ebenfalls in erheblichem Masse variieren. So stellen insbesondere das Zeitkonzept und der Umgang mit Zeit kulturspezifische Strukturmerkmale dar. Maletzke beschreibt drei wesentliche Unterschiede in der Zeitauffassung in Asien und Afrika im Gegensatz zu Europa und den USA. Zum einen verläuft in asiatischem Verständnis die Zeit nicht geradlinig, sondern zyklisch, sie besteht eher aus nicht zusammenhängenden Momenten von günstigen und ungünstigen Momenten. Zeit gilt als ein konkret erlebbarer Prozess von Jahresfesten und Saisonarbeiten und weniger als eine abstrakte Rechengrösse (ebd.). Auch ob die zeitliche Lebenseinstellung eher am *Hier und Jetzt* orientiert ist oder Zukunfts- oder auch Vergangenheitsorientiert verläuft, kann kulturell stark variieren. Die Form des Denkens unterscheidet sich genauso wie der Inhalt des Denkens und stellt dadurch ebenfalls eine kulturspezifische Eigenheit dar. So sind Begriffe wie logisches oder analytisches Denken nicht allgemein gleich stark gewichtet oder gar vorhandene Denkweisen. Maletzke beschreibt dazu in seinem Buch *Interkulturelle Kommunikation*, vereinfacht dargestellt, eine Vielzahl von gleitenden Skalen zwischen Gegensatzpaaren, auf denen die wichtigsten Denkformen dargestellt werden können (ebd.).

In diesem Kapitel wurden die verschiedenen Einflüsse, die Kultur auf viele Ebenen der Kommunikation haben können, eingehend betrachtet. Sowohl Gestik und Mimik, Schweigen und Blickkontakt, aber auch das ganze Denken und die Erwartung wie gewisse Skripts ablaufen sollen, können stark variierend ausgelebt und auch wahrgenommen werden und die Interaktion zwischen Menschen beeinflussen.

4.3 EINSTELLUNG

Die Einstellung zur Sprache kann eine entscheidende Rolle spielen, so fassen Poggia et al. (Dulay et al., 1982, zitiert nach Poggia et al., 1995) verschiedene Faktoren, die beim Erwerb der Zweitsprache wie ein *eingebauter Filter* wirken folgendermassen zusammen: Je negativer die Einstellung (je feinmaschiger der Filter) zur Sprache und zur Gesellschaft des Gastlandes und je höher die Angst vor dem Versagen, desto weniger könnten selbst sprachlich gute *Veranlagungen* zum Tragen kommen. Die motivationalen und sozialen Faktoren würden auf eine Art verschlossen und verhinderten so eine positive Auswirkung der Erstsprache auf die Zweitsprache.

Auch die Gedanken von Scharff Rethfeldt (2013, S. 26f) gehen in diese Richtung. So erklärt sie, dass soziokulturelle Aspekte vorrangig das wechselseitige Verhältnis des Individuums zu seinem Umfeld betreffen und dieses auch mehrheitlich darüber entscheide, ob das Kind mit einer oder mehreren Sprachen aufwächst. Sie weist daraufhin, dass eine zunehmend interdisziplinäre und somit nicht mehr ausschliesslich linguistische Auseinandersetzung mit Mehrsprachigkeit zu einer Erweiterung der Definitionsansätzen um soziokulturelle Aspekte führe. Zu soziokulturellen Aspekten zählt sie unter anderem die Fähigkeit eines Individuums, sich an die soziokulturellen Eigenschaften der betreffenden Sprach-

gruppen des individuellen Umfeldes anzupassen, um gleichzeitig von ihnen als zugehörig wahrgenommen zu werden. Daher gilt hervorzuheben, dass beispielsweise die Erfahrung einer sozialen Abwertung der Sprachen eingewanderter Minderheiten, als einer von verschiedenen gruppenspezifischen Faktoren (u.a. kulturelle, gesellschaftspolitische und sozialpsychologische Faktoren) einen Einfluss auf die individuellen Möglichkeiten der Entwicklung der Mehrsprachigkeit hat (Fürstenau und Gromolla, 2011 zitiert nach Scharff Rethfeldt, 2013). Genauso stellen auch die individuellen Faktoren einen Zusammenhang (mit soziokulturellen Aspekten) her. Dazu zählen die persönliche Einstellung zur eigenen Kultur und den eigenen Sprachcodes, wie auch die Einstellung und Bewertung der eigenen und anderen Einzelsprachen sowie gegenüber den Sprechern dieser Sprachen (ebd.). Obwohl die Haltung und Einstellung zur Kultur und den Sprechern einer Sprache einen fördernden oder hemmenden Einfluss auf die individuelle Mehrsprachigkeit haben können, führt die positive Einstellung nicht zwangsläufig zu guten Sprachfähigkeiten (Kuhs, 1989 zitiert nach Scharff Rethfeldt, 2013, S. 27).

4.4 KULTUR IN DIMENSIONEN

Um das Ausmass von Kultur zu begreifen und zu beschreiben, haben verschiedene Autoren versucht Kultur in Dimensionen zu fassen und zu beschreiben, zwei davon sollen im folgenden Kapitel vorgestellt werden. Insbesondere im Kapitel über die Dimensionen nach Hofstede (1993) sollen aus einer Vielzahl verschiedener Quellen für diese Arbeit relevante Erkenntnisse ergründet und zusammengetragen werden. Insbesondere mit dem Versuch Einflüsse zu finden, die auf Kinder im Setting einer Spontanspracherhebung haben könnten.

4.4.1 DREI DIMENSIONEN DER KULTUR

Erlil & Gymnich (2014) beziehen sich in ihren Ausführungen auf Maletzkes (1996 zitiert nach Erlil & Gymnich, 2014, S. 22f) Definition von Kultur, die auch den Ansichten der Kulturanthropologie entspricht und beschreibt daraus drei Dimensionen der Kultur, die in Abbildung 6 anschaulich dargestellt werden. Sie erklärt, dass nur durch die Verknüpfung dieser Dimensionen Kultur von einer Generation an die nächste weitergegeben werden kann. So wachsen junge Menschen im Rahmen ihrer Sozialisation in das soziale Umfeld ihrer Kultur hinein und werden mit dessen Werten und Normen vertraut gemacht.

Abbildung 6: Drei Dimensionen der Kultur (Erlil & Gymnich, 2014, S. 23)

Erlil & Gymnich (2014, S. 22) konstatieren, dass Codes, Gedanken, Gefühle und Handlungskompetenzen zur *mentalen Dimension* der Kultur gehören. Medien und andere kulturelle Artefakte (Gemälde,

Literatur, Fotografieren, Bauwerke, Theater etc.) gehören zur *materialen Dimension*. Soziale Interaktion sowie soziale Strukturen und Institutionen gehören in die *soziale Dimension* (ebd.). Weiter unterteilt sie diese Dimensionen in einen beobachtbaren und einen unbeobachtbaren Teil und weist gleichzeitig darauf hin, dass beispielsweise keine direkten Rückschlüsse von sichtbaren kulturellen Artefakten zur unsichtbaren Standardisierung gemacht werden können, da Artefakte innerhalb verschiedener gesellschaftlicher Systeme von verschiedenen Mitgliedern einer Kultur hergestellt werden. «Die Beobachtbarkeit der sozialen und materialen Dimension der Kultur und die Unbeobachtbarkeit ihrer mentalen Dimension hat wichtige Konsequenzen für die interkulturelle Begegnung» (Erl & Gymnich, 2014, S. 24). Bei Begegnungen und Interaktion mit Personen anderer Kulturen ist Vorsicht geboten, durch die natürliche Tendenz, durch Beobachtbares Rückschlüsse auf die kulturspezifischen Standards zu ziehen (ebd.). Kritik üben Erl & Gymnich (2014) an Konzepten interkultureller Kompetenz, welche einfach nach «Kultur A trifft auf Kultur B» vorgehen und diese Kulturen als nach aussen abgeschottete Behälter definieren. Sie weisen darauf hin, dass in der Realität diese Kulturen mehr einem «intern Heterogenen, nach aussen hin offenen und stets in Veränderung begriffenen Netzwerk» gleichen (ebd. S. 26).

4.4.2 KULTURDIFFERENZEN IN DIMENSIONEN NACH HOFSTEDÉ

Geert Hofstede (1928-2020) hat als holländischer Psychologe gross angelegte Studien über Kulturen verschiedener Nationen auf der ganzen Welt geführt. Hofstede forschte über einen langen Zeitraum und verfasste viele Werke. Er erarbeitete und beschrieb zuerst vier Dimensionen: Power Distance, Individualism and Collectivism, Masculinity and Femininity, Uncertainty Avoidance (Hofstede, 1997). Auf der offiziellen Website von Geert Hofstede und seinem Sohn Gert Jan Hofstede (n.d) werden die vier Dimensionen durch später beschriebene weitere zwei Dimensionen (Long term orientation, Indulgence) auf sechs Dimensionen ergänzt. Mit diesen Dimensionen lassen sich kulturelle Unterschiede beschreiben und bewerten. Gleichzeitig warnt Hofstede vor der Bildung von Stereotypen und weist darauf hin, dass bestimmte Aussagen über die Kultur keine allgemeinen Aussagen über Individuen zulassen (1993, S. 297f.). Zusätzlich wurden die von ihm entwickelten Dimensionen in zahlreichen weiterführenden Studien, Artikeln und Büchern wiederverwendet und weiterentwickelt. So ergründet beispielsweise Ahnert (2014, S. 40ff.) die sozial-kommunikative Differenzierung von Kulturen auch unter Berücksichtigung von fünf Kulturdimensionen (Machtdistanz, Kollektivismus, Maskulinität, Unsicherheitsvermeidung, Langzeitorientierung - ohne *Indulgence* - Genuss) mit Verweis auf Hofstede (1980) sowie Hofstede und Bond (1988). Dies macht sie in einer übersichtlichen Tabelle, aufgeteilt nach den auch in *Culture and Organizations* (Hofstede, 1997) beschriebenen Bereichen Familie, Schule, Arbeit, Politik und zusätzlich jeweils beschrieben nach den Polen niedriger und hoher Ausprägung.

MACHTDISTANZ

Ahnert (2014, S. 42) beschreibt die Dimension Machtdistanz nach Hofstede als den Grad, mit welchem erwartet wird, dass Macht ungleich verteilt ist. Diese kann sich in der Hierarchisierung von gesellschaftlichen Institutionen zeigen, sich aber auch in der Ungleichheit zwischen Eltern und Kindern in den Familien widerspiegeln, welche in gewissen Gesellschaften ausgeprägter ist. Sie (Ahnert, 2014) erklärt weiter, dass bei geringer Machtdistanz die Beziehungen zwischen Menschen horizontal gestaltet und durch Interdependenz gekennzeichnet sind. Demgegenüber entstehen in Gesellschaften mit grosser Machtdistanz typische vertikale Beziehungsstrukturen mit Abhängigkeiten (ebd.). Hofstede et

al. (1993, S. 48) stellen fest, dass beim Vergleich von Schulen innerhalb verschiedener Gesellschaften ähnliche Unterschiede wie innerhalb der Familien beobachtet werden können.

NIEDRIGE AUSPRÄGUNG

Hofstede et al. (1993, S. 46-50) beschreiben die niedrige Ausprägung in den Bereichen Familie und Schule im nachstehenden Abschnitt zusammengefasst, folgendermassen: In Kulturen mit geringer Machtdistanz gilt die persönliche Unabhängigkeit in der Familie als Idealzustand. So ist das Ziel der elterlichen Erziehung, dass Kinder ihr Leben rasch selbst in die Hand nehmen (ebd.). Das Kind wird ermutigt seine Welt zu erobern, den Eltern zu widersprechen und früh *nein* zu sagen. Beziehungen zu Mitmenschen werden unabhängig deren gesellschaftlichem Status geformt und es wird selten respektvolles Verhalten gegenüber Eltern demonstriert (ebd.). Die familiäre Bindung dieser Kulturen wird von Personen anderer Kulturen wird gemäss Hofstede et al. (1993) oft als kalt, distanziert und nicht sehr intensiv empfunden. Für Erwachsene gilt das Bedürfnis nach Unabhängigkeit als sehr wichtig (ebd.). Mit derselben Grundhaltung wird in der Schule von der Lehrperson erwartet, dass sie die Schüler; innen wie ihresgleichen behandelt und betrachtet (ebd.). Die Schüler; innen sehen jüngere Lehrpersonen eher als ihresgleichen an und mögen sie lieber als Ältere (ebd.). Der Lern- und Erziehungsprozess ist schülerorientiert (ebd.). Es wird Wert auf die Initiative der Lernenden gelegt und sie werden ermutigt ihre eigenen intellektuellen Weichen zu stellen (ebd.). Es wird von ihnen erwartet, dass sie Fragen stellen, ihre Meinung äussern und Diskussionen führen (ebd.). Effektives Lernen hängt sehr stark davon ab, ob die angenommene Kommunikation in Richtung Lehrperson-Schüler; in und Schüler; in-Lehrperson auch wirklich hergestellt wird (ebd.). Das System basiert ebenfalls auf dem starken Bedürfnis nach Unabhängigkeit. So wird die Qualität des Lernprozesses in beträchtlichem Masse davon bestimmt, wie gut die Schüler; innen sind (ebd. S. 49).

HOHE AUSPRÄGUNG

Die hohe Ausprägung von Machtdistanz wie sie von Hofstede et al. (1993, S. 46-50) beschrieben wird, wird in nachstehendem Abschnitt zusammengefasst dargestellt. Hofstede et al. (1993, S. 46-50) erklären, dass in Gesellschaften mit grosser Machtdistanz von Kindern Gehorsam erwartet wird. Oft agieren auch ältere Geschwister als Autoritätspersonen, nach welchen sich die Jüngeren zu richten haben (ebd.). So wird die Entwicklung von Unabhängigkeit nicht gefördert und Respekt vor Eltern und Erwachsenen im Allgemeinen als Wichtig erachtet (ebd.). Es wird oft viel Wärme und Fürsorge gegenüber Jüngeren insbesondere Kleinkindern und Babys beobachtet, doch sie werden auch bevormundet und es wird nicht von ihnen erwartet, die Welt selbst zu erkunden (ebd.). Als Erwachsene haben diese Menschen einen starken Drang nach einem, bei allen Menschen in unterschiedlichem Masse vorkommenden, Abhängigkeitsmuster zwischen Älteren und Jüngeren (ebd.). Die Machtdiskrepanz, die zwischen Eltern und Kind beobachtet werden kann, zeichnet sich gleichermassen in einem ungleichen Verhältnis zwischen Lehrperson und Lernenden ab. Dieses stimmt mit dem Bedürfnis nach Abhängigkeit der Lernenden überein (ebd.). Lehrpersonen werden mit Respekt behandelt (dabei Ältere mehr noch als Jüngere), so wird von den Lernenden auch erwartet sich zu erheben, sobald die Lehrperson das Klassenzimmer betritt (ebd.). Der gesamte Fokus liegt auf der Lehrperson, sie gibt die intellektuelle Richtung an (ebd.). Im Klassenzimmer das ungeschriebene Gesetz, dass eine Lehrperson immer als erste das Wort ergreift und Schüler; innen nur auf Aufforderung hin etwas sagen; öffentliche Kritik oder Widersprüche werden nicht geduldet und Respekt muss auch ausserhalb der Schule gezollt werden (ebd. S. 48). In solch einem System hängt die Lernqualität einer Person, praktisch davon ab, wie

gut dessen Lehrperson ist (ebd., S. 49). Weiter konstatieren Hofstede et al. (1993, S. 49), dass körperliche Züchtigung in der Schule, zumindest bei Lernenden im vorpubertären Alter, in Ländern mit grosser Machtdistanz viel eher hingenommen wird als umgekehrt. Hier wird die Kluft zwischen Lehrpersonen und den Lernenden deutlich, körperliche Strafen können sogar als förderlich für die Entwicklung des kindlichen Charakters angesehen werden (ebd.). Dies bildet einen starken Kontrast gegenüber Ländern mit geringer Machtdistanz, wo körperliche Züchtigung als Kindesmisshandlung gilt und Eltern sogar das Recht haben Anzeige zu erstatten (ebd.). Aber auch in diesem Fall kann nicht pauschalisiert werden, so präsentiert sich beispielsweise Grossbritannien als Ausnahme. Denn als maskuline Kultur mit geringer Machtdistanz, wird körperliche Züchtigung in der Schule dennoch nicht von allen abgelehnt. So könnte Schlagen in der Schule bei Jungen gar als förderlich für die Charakterbildung gelten-weniger so bei Mädchen (ebd., S. 110).

Die Realität, weltweit betrachtet, liegt zwischen den beiden Extremen, folgern Hofstede et al. (1993, S. 49f.). So spielt die Begabung der Schüler; innen eine wichtige Rolle. Weniger begabte Kinder oder Kinder mit einer Beeinträchtigung können auch in Kulturen mit geringer Machtdistanz nicht die Unabhängigkeit, die zu erwarten wäre entwickeln und werden so behandelt, wie es in Gesellschaften mit grosser Machtdistanz üblich wäre (ebd.). Weiter sind begabte Kinder aus Arbeiterfamilien in einer Gesellschaft mit geringer Machtdistanz benachteiligt in ihrem Zugang zu Bildungsstätten wie Universitäten mit ebenfalls geringen Machtdistanznormen, denn in Familien der Arbeiterklasse kann oft eine sogenannte Subkultur mit grosser Machtdistanz festgestellt werden (ebd.).

INDIVIDUUM UND KOLLEKTIV

Individualismus wird mit einer Kernfamilienstruktur in Verbindung gebracht und Kollektivismus mit einer Grossfamilienstruktur, in der eine Unterscheidung zwischen der Wir-Gruppe und der Fremdgruppe entsteht (Hofstede et al. 1993, S. 74). Ahnert (2014, S. 42) beschreibt den Grad der Zugehörigkeit von Individuen zu Gruppen als Merkmal dieser Dimension. In Gesellschaften mit hoher individualistischer Ausprägung wird das Versorgen des Selbst und der nächsten Familie ins Zentrum gestellt und auch erwartet. Im Gegensatz dazu wird in kollektivistischen Gesellschaften erwartet, dass Einzelne in Gruppensettings wie Grossfamilien, Arbeitsteams, gesellschaftlichen Organisationen etc. agieren, diese Loyalität beweisen und im Gegenzug von ihnen unterstützt werden (ebd.). Diese Dimension lässt sich mit der spannenden Aussage von Oskar Jenni (2021, S. 152), einem renommierten Entwicklungspädiater des Kinderspitals Zürich ergänzen. So kommt er zum Schluss, dass Befunde ergeben haben, dass die, in den westlichen Entwicklungspsychologischen und Erziehungswissenschaften hoch gewertete, Bindungsqualität durchaus abhängig ist von den Wertvorstellungen und Normen einer Kultur. Er verweist auf die Erkenntnisse von Rothbaum et al. (Rothbaum et al. 2000, zitiert nach Jenni 2021, S. 152), dass in Gemeinschaften mit starkem Gemeinschaftsgefühl und familiärem Zusammenhalt (z.B. Japan, Israel) mehr unsicher-ambivalente Bindungsmuster zu finden sind, da weniger Wert auf das kindliche Explorationsverhalten und mehr Wert auf eine starke emotionale Orientierung an der Bindungsperson gelegt wird (ebd.).

PERSÖNLICHE ABGRENZUNG UND DAS NEIN

Durch das Aufwachsen in einer heterogenen Gemeinschaft mit Älteren, Gleichaltrigen und Jüngeren begreifen sich Kinder in kollektivistischen Gesellschaften ganz natürlich als Teil eines *Wir*, bei Kindern aus Kernfamilien ist das weniger stark ausgeprägt (Hofstede et al. 1993, S. 74). Das Bewahren von

Harmonie in der sozialen Umgebung wird in den meisten kollektivistischen Kulturen sehr hoch gewertet. Eine direkte Konfrontation gilt als unhöflich und unerwünscht. Bereits das Wort *nein* kann eine Konfrontation darstellen und wird entsprechend selten verwendet. Bevorzugt werden Redewendungen wie *Vielleicht haben Sie recht* oder *Wir werden es uns überlegen* als höfliche Formen eine Bitte abzulehnen. Das Kind lernt, dass es keine *Persönliche Meinung* gibt und es sich für die Meinungsbildung an anderen orientieren soll. Demnach wird einem widersprechenden, argumentativen Kind auch ein schlechter Charakter zugeschrieben. Ein eklatanter Gegensatz zur Ermutigung zur Meinungsbildung sowie der Zuschreibung eines schwachen Charakters bei einem Kind aus individualistisch geprägten Familien (ebd.). Hofstede et al. (1993, S. 75) schlussfolgern, dass die Bewertung eines Verhaltens als positiv oder negativ von der kulturellen Umgebung abhängt.

SCHWEIGEN

Hofstede et al. (1993, S. 76) stellen fest, dass Personen aus individualistischen Kulturen den Drang verspürten, verbal miteinander zu kommunizieren- Schweigen werde als seltsam bewertet. Es ist im Grunde obligatorisch eine Unterhaltung zu führen, sei sie noch so banal. In einer kollektivistischen Kultur jedoch sei die Tatsache des Zusammenseins emotional ausreichend. Solange keine Informationen übermittelt werden müssten, besteht kein Zwang zu sprechen. Besonders ausgeprägt zeigten sich die soziale Prägung der ersten Lebensjahre in der Familie und die Art der Beziehung eines Individuums und der Gruppe im Klassenverhalten. Hofstede et al. (1993, S. 77) schildern, wie sich Lehrpersonen aus eher individualistischen Kulturen bei Klassenübernahmen in stärker kollektivistischen Gesellschaften wunderten, wenn die Lernenden nicht sprechen, selbst wenn der Klasse eine Frage gestellt wurde. Doch für Lernende, die sich selbst als Teil einer Gruppe sähen, ist es unlogisch ohne Erhalt einer Zustimmung der Gruppe zu sprechen. Die Lehrperson müsste sich in so einem Fall direkt an einen Lernenden wenden, um eine Antwort zu erhalten (ebd.).

SCHAM

Individualistische Gesellschaften werden als Schuldkulturen bezeichnet, so Hofstede et al. (1993, S. 77). Würde gegen die Regeln der Gesellschaft verstossen, träten häufig Schuldgefühle auf und würden von einem individuell entwickelten Gewissen geplagt. Bei kollektivistischen Gesellschaften handelte es sich um Schamkulturen, so schämten sich die Mitglieder einer Gruppe derjenigen Person, die gegen die Regeln der Gesellschaft verstossen habe, dies sei auf einen Sinn für kollektive Pflicht zurückzuführen.

Scham ist ihrem Wesen nach gesellschaftlich, Schuld ist individuell; ob man Scham empfindet, hängt davon ab, ob der Regelverstoss anderen bekannt geworden ist. Dieses Bekanntwerden ist mehr als der Regelverstoss selbst eine Quelle der Scham. Dies ist bei Schuld nicht der Fall; man verspürt sie unabhängig davon, ob andere von dem Fehltritt wissen oder nicht. (Hofstede et al., 1993, S. 77)

MASKULINITÄT UND FEMININITÄT

«Die Familie ist der Ort, an dem die meisten Menschen ihre erste kulturelle Programmierung erleben» (Hofstede et al., 1993, S. 109).

Ahnert (2014, S. 42) fasst zusammen, dass sich die Dimension der Maskulinität und Feminität auf Geschlechtsrollenstereotypisierungen in einer Gemeinschaft bezieht. So erlebt das Kind während seiner

kulturellen Programmierung seine Familie als Vorbild der gelebten unterschiedlichen, sich ergänzenden Rollenpaare (ebd.). Dabei gilt die Gesellschaft mit ausgeprägter Maskulinität, als durchsetzungsfähiger und wettbewerbsorientierter als solche mit femininer Ausprägung. Hofstede (1997, S. 80) betont, dass über die weltweit gleichen und absoluten biologischen Merkmale von Mann und Frau hinaus, deren sozialen Rollen nur teilweise durch biologische Gegebenheiten festgelegt sind. Jede Gesellschaft teilt gewisse Verhaltensweisen, die nicht direkt mit der Fortpflanzung zu tun haben, tendenziell dem einen oder dem anderen Geschlecht zu. Welchem Geschlecht allerdings eine bestimmte Verhaltensweise zugeschrieben wird, variiert von Gesellschaft zu Gesellschaft (ebd.). Wie die Rollenverteilung von Mann und Frau gelebt wird, kann in der Position, die eine Gesellschaft auf der Maskulinitäts-Feminitäts-Skala einnimmt, abgebildet werden. (Hofstede et al., 1993, S. 105). Spannend ist der Blick auf die Schule: Hofstede et al. (1993, S. 109) beschreiben Schüler; innen eher femininer Kulturen als weniger strebsam nach guten Schulnoten, da sie sich durchschnittliche Leistungen als Norm setzen. In maskulinen Kulturen hingegen herrscht ein offener Wettbewerb und es wird seitens Schüler; in viel daran gesetzt in der Klasse nicht übersehen zu werden (ebd.).

MERKMALE MASKULINE GESELLSCHAFT

Merkmale einer maskulinen Gesellschaft sind gemäss Hofstede et al. (1993, S. 115): hohe Wertung von materiellem Erfolg, Geld, Dingen und Leben um zu Arbeiten. Von Männern wird dabei erwartet bestimmt, ehrgeizig, hart und für die Fakten zuständig zu sein (ebd.). Frauen dagegen sind eher für das Pflegen von zwischenmenschlichen Beziehungen sowie für Gefühle zuständig (ebd.). Gerade bei Kindern zeigen sich die Erwartungen, dass Mädchen weinen dürfen und nicht schlagen sollen - Jungen hingegen schon (Hofstede et al., 1993, Tabelle S. 115).

MERKMALE FEMININE GESELLSCHAFT

In feminin geprägten Gesellschaften hingegen zählen Hofstede et al. (1993, S. 115) *sich um Mitmenschen kümmern, das Bewahren von Werten, intakte zwischenmenschliche Beziehungen und Arbeiten um zu leben* als geltende vorherrschende Werte auf. Zwar wird Bescheidenheit erwartet, doch es wird Männern gleichwohl wie Frauen Sensibilität zugestanden, beide Elternteile sind für Fakten und Gefühle zuständig, Jungen und Mädchen dürfen weinen und sollen nicht kämpfen (ebd.). Generell liegt die Betonung auf Gleichheit, Solidarität und Qualität des Arbeitslebens, Konflikte werden durch Kompromissuche und Verhandlungen beigelegt (Hofstede et al., 1993, S. 115).

UNSICHERHEITSVERMEIDUNG

Ahnert (2014, S. 42) beschreibt, wie sich in unsicherheitsreduzierenden Gemeinschaften ein ausgeprägter Umgang mit Unsicherheit darin zeigt, dass Verhaltensvorschriften, Regeln und Gesetze diese minimieren sollen. Das in Fragestellen oder Stellen von Vorschlägen, die von den Vorschriften abweichen, werden missbilligt. Im Gegensatz dazu versuchen unsicherheitsakzeptierende Gemeinschaften von Anfang an, ohne Vorschriften auszukommen. Hofstede et al. (1992, S.138) erklären, dass starke Unsicherheitsvermeidung besonders im Kontext der Familie und der Schule Ängste vor dem Unbekannten, Fremden schürt und somit auch Rassismus begünstigen kann. Spannend im schulischen Kontext ist, dass sich auf der Ebene der grund- und weiterführenden Schule, Eltern in Kulturen mit starker Unsicherheitsvermeidung teils in eine Zuhörerrolle gedrängt und nur selten zur Meinungsäußerung aufgefordert werden- Eltern sind Laien und Lehrpersonen fachkundige Experten (ebd.). In Ländern mit schwacher Unsicherheitsvermeidung wird teilweise versucht, die Eltern miteinzubeziehen – Lehrpersonen sind an der Meinung der Eltern interessiert und um deren Mitwirkung bemüht (ebd.).

LONG-TERM ORIENTATION / KURZ- UND LANGZEITORIENTIERUNG

Long-term orientation deals with change. In a long-time-oriented culture, the basic notion about the world is that it is in flux, and preparing for the future is always needed. In a short-time-oriented culture, the world is essentially as it was created, so that the past provides a moral compass, and adhering to it is morally good. As you can imagine, this dimension predicts life philosophies, religiosity, and educational achievement. (Hofstede, n.d)

Ahnert (2014, S. 40f.) fasst die Kurzzeitorientierung damit zusammen, dass sich solche Gesellschaften weniger flexibel zeigen und Veränderungen weniger stark anstreben. Sie halten tendenziell eher an Traditionen, Erfüllung sozialer Pflichten und der Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Status fest. Wohingegen Gesellschaften mit Langzeitorientierung Veränderungen und das Aufgeben von Traditionen in Kauf nehmen, um ihre Zukunftsvisionen zu erreichen (ebd.).

INDULGENCE / GENUSS

«Indulgence is about the good things in life» (Hofstede, n.d.).

In einer Gesellschaft in dem Genuss einen hohen Stellenwert genießt, ist es gut frei zu sein und das zu tun, was die Impulse in einer Person vorgeben. Freunde sind wichtig und das Leben macht Sinn. In einer restriktiven Gesellschaft ist das Gefühl, dass das Leben hart ist, aus Pflichten besteht und ohne persönliche Freiheit ist, vorherrschend (ebd.).

Zusammenfassend soll erklärt werden, dass sich die verschiedenen Arten, Kultur in Dimensionen zu beschreiben, eignen, um deren Komplexität ein Stückweit zu erfassen und beschreibbar zu machen. Erll & Gymnich (2014) beschreiben die beobachtbaren und unsichtbaren Aspekte, wie auch die Dimensionen der mentalen, sozialen und materiellen Dimensionen. Die Dimensionen von Hofstede (1993) können in unterschiedlichen Ausprägungen auf Polen beschrieben werden. Auch wenn keine konkreten Rückschlüsse auf Individuen gezogen werden können, gibt die Beschreibung der verschiedenen Dimensionen mit ihren unterschiedlichen Ausprägungen doch die Möglichkeit für eine Auseinandersetzung möglicher Differenzen und verschiedener Ansichten. Es ist klar, dass hier nur ein kleiner Teil der Dimensionen und deren Auswirkung auf die menschliche Interaktion beschrieben wurde. So wurde versucht, den Fokus möglichst auf die Relevanz für die Zusammenarbeit mit Kindern und deren Einfluss auf die Hemmung oder Förderung der Sprachproduktion zu legen.

4.5 MULTIKULTURALITÄT, INTERKULTURALITÄT UND DEREN AUSWIRKUNGEN

Erll & Gymnich (2014, S. 32) heben hervor, dass Multikulturalität und Interkulturalität unterschiedliche Phänomene beschreiben, die auf verschiedenen Ebenen angesiedelt sind. Multikulturalität sei ein Faktum, da sich Gesellschaften historisch, und heute umso mehr, aus Angehörigen mehrerer Kulturen zusammensetzten. Interkulturalität hingegen sei etwas, das erst durch bestimmte Handlungsweisen erzeugt werden müsse (ebd.). Nachfolgend werden die beiden Begriffe definiert und einige Aspekte der Bedeutung für die Praxis und der Auswirkung auf Individuen genauer betrachtet.

4.5.1 MULTIKULTURALISMUS

Einen Überblick über verschiedene Möglichkeiten mit Multikulturalismus, dem Zusammenleben mehrerer Kulturen innerhalb einer Gesellschaft, umzugehen, verschaffen Erll & Gymnich (2014) indem sie drei Varianten des Multikulturalismus (Claus Leggewie & Sigrid Baringhorst, 1993, zitiert nach Erll & Gymnich, 2014, S. 33) zusammenfassen.

So wird die erste Variante, die kulturelle Apartheid, als sozial undurchlässiges Trennen ethnischer Gruppen beschrieben und als Beispiele das Apartheid Regime in Südafrika oder Deutschland unter Hitler genannt. Assimilation ist das zweite Modell, das in Deutschland und Europa oft für den Umgang mit Multikulturalismus verwendet wird. Hierbei wird erwartet, dass sich ethnische Minderheiten (Ureinwohner oder Zuwanderer) um eine kulturell definierte Mehrheit herum gruppieren und innert etwa drei Generationen angleichen sollen. Als Beispiele können der Umgang von Europa mit dem *Islam* oder den der USA gegenüber den hispanischen Einwanderern genannt werden. Das dritte, polyzentristische Modell wird von Erll & Gymnich (2014) als die treffendste Variante des Multikulturalismus, als Gesellschaft ohne Zentrum und hegemoniale Mehrheit, bezeichnet (ebd.).

ASSIMILATION UND MULTIKULTURALISMUS

Mit Assimilation wird Anpassung oder Angleichung beschrieben; demnach besteht das Ziel der Assimilationspolitik, Menschen mit Migrationserfahrung an die Mehrheitsgesellschaft anzugleichen (Domenig, 2021, S. 129). Heute gilt in der Schweiz das Assimilationsmodell durch das Integrationsmodell als offiziell abgelöst, wenn auch weiterhin assimilatorische Elemente auszumachen sind (ebd.). In den Assimilationstheorien wird davon ausgegangen, dass sich die eingewanderten Personen mit ihren *fremden Kulturen* automatisch über mehrere Generationen hinweg der Mehrheitskultur anpassen würden (ebd.). Im Unterschied dazu gehe der Multikulturalismus davon aus, bestehende Unterschiede nicht zu assimilieren oder aufzuheben, sondern anzuerkennen. Der Fokus liege dabei jedoch primär auf dem privaten Bereich wie Kochen, Musik und Folklore (ebd., S.139) und blendet wichtige Themen wie ökonomische und politische Ungleichheit, Probleme der Arbeitslosigkeit, schlechte Bildungsergebnisse etc. aus. Diese wirtschaftlichen und politischen Probleme können nicht einfach durch das Zelebrieren kultureller Unterschiede gelöst werden (Domenig, 2021, S. 130f).

4.5.2 INTERKULTURALITÄT

Erll & Gymnich (2014, S. 34f) beschreiben Interkulturalität als eine spezifische Form des Handelns in Situationen des Kulturkontakts Sie weisen darauf hin, dass dieser auch beim kurzen Austausch auf Reisen wie auch innerhalb multikultureller Gesellschaften stattfinden kann. So entsteht Interkulturalität während der Kommunikation und der Interaktion zwischen Personen unterschiedlicher Kulturen (ebd.).

Scharff Rethfeldt (2013, S. 178) definiert den Begriff der Interkulturalität als eine Schnittmenge der Konstrukte Sprache, Kultur, Ethnie, Herkunft, Geografie, Akkulturation, Familie, Individuum, Wertvorstellungen und Glaubenssätze und verweist dabei mit Bezug auf das breite Spektrum dieser Variablen auf den in der angloamerikanischen Fachliteratur verwendete Begriff *Cultural and Linguistic Diversity* (CLD).

Weiter erklärt Scharff Rethfeldt (2013, S. 181), dass Deutungsdifferenzen nebst Sprachbarrieren die grössten Herausforderungen in der interkulturellen Kommunikation zwischen Menschen unterschiedlicher sprachlicher und kultureller Herkunft darstellten. Dabei verweist sie auf die Rolle einer interkulturell kompetenten, therapeutischen Person (ebd.): Hierzu ist es erforderlich, dass diese ihre eigenen Erfahrungen und Einstellung in den Hintergrund stellt, sich reflektiert und revidiert und offen für Neues bleibt (ebd.). Folglich handelt es sich um einen an nachhaltig positiven Effekten, sowie an Ressourcen orientierten Prozess auf Therapeut;in-Patient;innen-Ebene, wie um einen lebenslangen Lernprozess der Therapeut;in selbst (ebd.).

4.5.3 KLINISCH INTERKULTURELLE KOMPETENZ (KIK)

Klinisch Interkulturelle Kompetenz (KIK) impliziert die Fähigkeiten, sprachlich und kulturell andere Lebenswelten auch im therapeutischen Kontext wahrzunehmen, zu verstehen, und in der Gestaltung (sprach-)therapeutischer Handlungsprozesse so zu berücksichtigen, dass sie den besten, langzeitlichen Interessen und Bedürfnissen von Patienten mit Verdacht auf bzw. mit bereits diagnostizierten Störungen der Kommunikation entsprechen. (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 181)

Schütte (2018, S. 24) beschreibt mit Verweis auf ein vom International Expert Panel on Multilingual Children's Speech verfasstes internationales Positionspapier (IEPMCS, 2012), dass Sprachtherapeuten klinische interkulturelle Kompetenzen benötigen und zählt als solche die Fähigkeit, die verschiedenen Kulturen der Klienten wahrzunehmen und in Hinblick auf die eigene kulturelle Prägung zu reflektieren (z.B. Bewusstmachung des Macht-Ungleichgewichts). Konkret schlagen Neumann et al. (2016, zitiert nach Schütte, 2018, S. 24) im IEPMCS vor, dass die therapeutisch tätige Person Zeit mit den entsprechenden Kulturgemeinschaften verbringt, kulturellen Ereignissen beiwohnt und vermehrt auch neue Technologien wie additive Teletherapie mit Sprachtherapeut; innen aus anderen Ländern einsetzt (ebd.). Weiter diskutieren sie den Einsatz mehrsprachiger Sprachtherapeut; innen als regionale Supervisorinnen sowie den Einsatz von Dolmetschern als Kulturmediatoren (ebd.).

4.5.4 KULTUREBENEN

Praktisch jeder Mensch gehört gleichzeitig verschiedenen Gruppen und Kategorien von Menschen an erklären (Hofstede et al. 1993, S. 25). Diese Gruppen können beispielsweise die nationale Ebene ihres jeweiligen Heimatlandes, die Ebene regionaler und/oder ethnischer, religiöser, sprachlicher Zugehörigkeit oder die Ebene des Geschlechts, Generation, soziale Klasse etc. sein (ebd.). Teils können diese auch im Widerspruch zueinanderstehen, was es schwierig machen kann, das Verhalten eines Menschen in einer neuen Situation vorherzusehen (ebd.).

LAYERS OF CULTURE

So weist Hofstede (1997, S. 10f) auf einen Konflikt in *Layers of Culture* hin, denn jede Person trägt mehrere Schichten von mentaler Programmierung in sich. Diese können beispielsweise durch Gender oder Religion, auf der Ebene der Generationen oder auch durch Sozialisierung durch einen Arbeitgeber etc. stattfinden. Es findet aber auch eine Programmierung auf der nationalen Ebene des Herkunftslands (oder mehreren je nach Migrationshintergrund) statt. Diese Schichten stehen nicht unbedingt in Harmonie zueinander und können teilweise innere Konflikte auslösen. So können in der modernen

Gesellschaft beispielsweise religiöse Werte im Konflikt mit den Werten der verschiedenen Generationen oder mit Werten über die Geschlechterrollen stehen. Sich widersprechende mentale Programme innerhalb einer Person machen es für Betroffene schwierig, ihr Verhalten in einer neuen Situation zu antizipieren (ebd.).

Nach den Definitionen des Multikulturalismus und des Interkulturalismus und den möglichen Arten, einen gesellschaftlichen Umgang mit ihnen zu finden, ergibt sich die Diskussion um eine klinisch interkulturelle Kompetenz in der Praxis. Das Verständnis, dass die verschiedenen Ebenen der Kultur (Layers of Culture) auch Konflikte innerhalb von Individuen auslösen können, ist dafür eine wichtige Erkenntnis.

4.6 SOZIO-ÖKONOMISCHER STATUS

Sowohl Jenni (2021, S. 133) wie auch Scharff Rethfeldt (2013, S. 126) weisen auf verschiedene Studien hin, die belegen, dass Eltern mit tiefem sozioökonomischem Status einerseits weniger, monotoner und einfacher sprechen als Eltern mit höherem Bildungsstatus und dass Kinder aus solchen Familien häufiger Sprachauffälligkeiten (Abweichung von monolingualer Mittelschicht) zeigen. Häufig, aber durchaus nicht immer, stammen Kinder aus sozial schwachen und bildungsfernen Schichten in Deutschland, die ihre Sprachkompetenzen häufig nicht altersgerecht entwickeln, aus Familien mit Migrationshintergrund (Scharff Rethfeldt, 2013 S. 126)

Weiter erklärt Jenni (2021, S. 133), wie Kinder die Sprache besser in persönlichen Interaktionen erlernten als durch den Konsum von Medien und hebt die Wichtigkeit der Bezugspersonen und deren *Kind-gerichtete Sprache* hervor. Auch Ahnert (Richman, Miller & LeVine, 1992 zitiert nach Ahnert 2014, S. 42ff.), erklärt, dass signifikante Zusammenhänge zwischen ökonomischen Charakteristiken der Lebensbedingungen und den Einflüssen von Kultur auf das Individuum bestehen, so können einige markante Lebensumstände wie Besitz und Bildung traditionelle und kulturelle *Skripts* überschreiben. Bei Säuglingen und Kleinkindern besteht eine völlige Abhängigkeit zu ihren Bezugspersonen und so direkt auch von deren Lebenssituation (ebd.). Wegen dieser direkten Auswirkung des sozio-ökonomischen Status auf die kindliche Entwicklung wird diese Situation gerade in Fällen von Personen aus unterprivilegierten Milieus und Armutsbetroffenen kritisch, da sie durch Gesundheitsbelastung (schlechte Ernährung, Wohnbedingungen) und negative Erfahrungsmöglichkeiten gekennzeichnet werden können (ebd.).

In diesem Kapitel wurde ausführlich auf verschiedene Aspekte eingegangen, die Kultur auf verschiedenste Weise auf das menschliche Handeln, Denken, Agieren und Interagieren haben kann. Weiter wird Kultur als solches unter dem Blickwinkel der Inter- und Multikulturalität betrachtet, differenziert und erklärt, welche Auswirkungen diese auf Menschen und deren Kommunikation und Interaktion haben können. Dies soll die Grundlage schaffen für einen Erkenntnisgewinn über Prozesse, die nicht immer auf den ersten Blick erkennbar sind und während der Spontanspracherhebung einen Einfluss auf die Interaktion und Sprachproduktion haben können.

5 SCHLUSSFOLGERUNGEN

Nach dem in den Kapiteln drei und vier die Erkenntnisse aus der Literaturrecherche beschrieben wurden, werden im folgenden Kapitel die wichtigsten Punkte zusammengefasst und diskutiert, um anschliessend die Fragestellung der vorliegenden Arbeit zu beantworten.

5.1 KULTUR- UND SPRACHSENSIBLE SPONTANSPRACHERHEBUNG

Sowohl die Art, das Erhebungsziel und das Setting der Spontanspracherhebung wie auch kulturelle Einflüsse beeinflussen die Art und Qualität der Interaktion während der Erhebungssituation. Diese Einflüsse sollen hier genauer ergründet und diskutiert werden.

5.1.1 SPONTANSPRACHERHEBUNG

Spontanspracherhebungen haben einen festen Platz in der logopädischen Diagnostik, der auch in den Leitlinien zur Diagnostik von SES festgehalten ist (de Langen-Müller et al., 2011). Im aktuellen Methodenangebot sind auch einige Verfahren zur Analyse von Spontansprachaufnahmen erhältlich, mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Allen Verfahren ist gemeinsam, dass der Fokus vor allem auf der Auswertung der Sprachprobe liegt. Die Angaben zur Erhebung der Sprachprobe sind ausser bei Heidtmann (1988) als eher knapp und teilweise undifferenziert einzuschätzen, teilweise sogar widersprüchlich. So rät Clahsen beispielsweise in der Profilanalyse ganz klar von der Benutzung von Büchern zur Erhebung von Sprachproben ab (1986). Im VASE 4 bis 8 werden nur Bildergeschichten zur Erhebung genutzt (Büchner et al., 2017a). Weiter wird in den WASP ausgeführt, dass die Art und Weise der Erhebung keinen Einfluss auf die Analyse habe (Löffler & Heil, 2021). Die Untersuchungen von Nadolny et al. (2008) sowie Southwood und Russell (2004) zeigen jedoch, dass die Art und Weise der Erhebung nicht vernachlässigbare Auswirkungen auf den Umfang und die Komplexität der Sprache hat, was sich also auch auf die Analyse und die daraus resultierende Einschätzung des kindlichen Sprachstands auswirkt. Auch aus der Aphasie-Diagnostik ist bekannt, dass die Erhebungsmethode Auswirkungen hat (Ruprat, 2013). Heidtmann (1988) wies bereits 1988 auf diesen Sachverhalt hin, ohne dies jedoch empirisch zu belegen.

Heidtmann (1988) wie auch Scharff Rethfeldt (2013) schlagen ein mehrmaliges Erfassen von Spontansprache vor, in verschiedenen Kontexten und mit verschiedenen Beteiligten. Während Heidtmann (1988) von drei Aufnahmen à je 15min spricht, macht Scharff Rethfeldt (2013) keine konkreten Angaben zur quantitativen Erfassung (ebd.). Beide verfolgen damit das Ziel, ein möglichst umfassendes, in Heidtmanns Worten *typisches*, Bild des kindlichen Sprachgebrauchs zu gewinnen. Heidtmann (1988), das mit dem Fokus auf die nachfolgende Auswertung und als Kritik auf bestehende Testverfahren, Scharff Rethfeldt (2013) im Zusammenhang mit Diagnostik bei mehrsprachigen Kindern (ebd.). Dies könnte mit dem Grundgedanken der ICF, einer umfassenden Erfassung aller Aspekte zusammengeführt werden (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2015).

In keinem der veröffentlichten Verfahren zur Spontansprachanalyse waren detaillierte Anweisungen zur Gestaltung der Situation zu finden. Die Beschreibungen können grösstenteils als wenig konkret und undifferenziert bezeichnet werden. Southwood und Russell wie auch Nadolny et. al kamen bei

ihren Untersuchungen mit Kindern mit SES und ohne SES zur Erkenntnis, dass in Situationen, in welchen die Kinder frei von einem persönlichen Erlebnis erzählen konnten, die meisten Äusserungen wie auch die komplexeste Sprache evoziert wurden (Nadolny et al., 2008; Southwood & Russell, 2004).

Stark gelenkte Sprachproben, wie dies beispielsweise bei ESGRAF-R der Fall ist, versuchen, durch bewusste Gestaltung der Situation nebst dem gezielten Evozieren bestimmter Sprachstrukturen eine bestmögliche Sprachleistung der Kinder hervorzubringen.

Es sollte also noch vor der Erhebung der Spontansprache geklärt sein, welche Erkenntnisse gewonnen werden sollen. Steht die Frage nach der Partizipation, den sprachlichen Möglichkeiten eines Kindes im Alltag im Fokus, sollte Heidtmanns (1988) und Scharff Rethfeldts (2013) Empfehlung gefolgt werden und mehrere Aufnahmen gemacht werden. Soll festgestellt werden, welche Strukturen ein Kind bereits bilden kann, erfüllt eine gelenkte Spontansprache ihren Zweck.

Unter dem Aspekt der Mehrsprachigkeit ist zu beachten, dass sprachlichen Leistungen eines Kindes stark von den bereits gemachten Erfahrungen in der Zielsprache abhängen. Wird die Situation offen gestaltet, beispielsweise mit der Methode *Erzählen* aus den Untersuchungen von Nadolny et al. und Southwood et al. kann das Kind die Situation mitgestalten und über ein Erlebnis berichten, für das es auch über den entsprechenden Wortschatz verfügt (Nadolny et al., 2008; Southwood & Russell, 2004). Ist die Situation stark gelenkt, kann es aufgrund der sehr individuellen Voraussetzungen mehrsprachiger Kinder eher dazu kommen, dass die Wahl auf ein Thema fällt, in dem das Kind über ungenügenden Wortschatz verfügt. Es kann also festgehalten werden, dass bei der Auswahl von möglichen Gesprächsthemen die sprachliche Umwelt des Kindes unbedingt berücksichtigt werden muss. So kann davon ausgegangen werden, dass ein mehrsprachiges Kind, das einen deutschsprachigen Kindergarten besucht, im semantischen Feld *Schule/Kindergarten* über einen grösseren, deutschen Wortschatz verfügt als beispielsweise im semantischen Feld *Familie*. Der Alltag des Kindes findet im Kindergarten auf Deutsch statt, im Gegensatz zum Familienleben, welches es in seiner Familiensprache erlebt.

5.1.2 AUSWIRKUNG KULTURELLER EINFLÜSSE AUF DIE SPONTANSPRACHERHEBUNG BEI KINDERN

Um aus verschiedenen Blickwinkeln mögliche kulturelle Einflüsse auf die Situation der Spontanspracherhebung und deren Auswirkung zu analysieren, geht es in erster Linie darum, Sprachhemmende oder Sprachfördernde Faktoren zu entdecken und zu ergründen. Auch Schütte (2018) versucht, mit der intensiven Auseinandersetzung mit dem Begriff des Fremden im Sprachtherapeutischen- und pädagogischen Kontext die Auswirkungen und die Gefühle der beteiligten Personen innerhalb der interkulturellen Begegnung genauer zu beleuchten. Sie weist mit Nachdruck auf die Notwendigkeit einer intensiven und professionalisierten Auseinandersetzung mit dem Thema kultureller Diversität und dem Begriff *Fremde* hin. Mögliche Einflüsse und Wechselwirkungen zwischen Kind und therapeutischen Person sind komplex und von verschiedenen Faktoren abhängig. An dieser Stelle soll betont werden, dass diese Arbeit keinerlei Anspruch erhebt, alle Aspekte der Auswirkung kultureller Einflüsse auf die Spontanspracherhebung bei Kindern ergründet zu haben.

Um das Verständnis für mögliche Missverständnisse, potenziellen Fehlinterpretationen oder gar Konflikten im interkulturellen Kontext zu schaffen, ist es notwendig, verschiedene Blickwinkel einzunehmen, dadurch wird aber auch pauschalisiert und es müssen teils allgemeine Aussagen getroffen wer-

den. Daher erscheint es sinnvoll, in diesem Moment nochmals auf die von Hofstede und Scharff Rethfeldt (2013) betonte Gefahr eines verklärten Blicks auf ein Kind mit einem auferlegten Konstrukt wie *das mehrsprachige Kind mit Migrationshintergrund* aufmerksam zu machen. So sind Rückschlüsse von durchschnittlichen Tendenzen einer Nation auf das Individuum mit grosser Vorsicht zu behandeln. Das Individuum selbst, ohne dessen offensichtlichen oder nicht-offensichtlichen Anders- oder eben Einzigartigkeit, soll zu jedem Zeitpunkt im Zentrum stehen und die Chance erhalten, dass ihm möglichst wertfrei gegenübergetreten wird. Ohne dass ihm irgendwelche Persönlichkeitsmerkmale oder Verhaltensweisen aufgrund dessen Umwelt und Herkunft zugeschrieben, gar *überstülpt* werden. Aus diesen Gründen schliessen wir uns der Forderung von Scharff Rethfeldt (2013) an, dass es dringend einer kritischen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Strukturen und dem weiterhin vorherrschendem asymmetrischen und defizitären Blick auf Eltern und Kindern mit Migrationshintergrund bedarf. Hier soll nochmals auf die Wichtigkeit eines Ausbaus der Klinisch Interkulturellen Kompetenz in der Praxis und der einhergehenden Selbstreflexion, die von Domenig, Schütte (2018) wie auch Scharff Rethfeldt (2013) plädiert wird, hingewiesen werden.

Dies soll nun aber nicht im Widerspruch stehen zu den aufgeführten Differenzen und Missverständnissen, die in der Praxis entstehen und durch gewisse generalisierte, kulturelle Zuschreibungen besser entschlüsselt und vermieden werden können. Denn auch diese Differenzen und Missverständnisse sind Teil der heutigen globalisierten Welt und der zunehmend multi- und interkulturellen Gesellschaften, so trägt eine gewisse Zuschreibung von Eigenschaften und Schubladisierung auch zur Vereinfachung verschiedener Beziehungen bei. Im Kontext einer vorsichtigen Definition und Auseinandersetzung eigener Einstellungen, Glaubenssätze, der eigenen Identität und Kultur gegenüber anderen üblichen Traditionen und Kulturen kann dies durchaus zur Sensibilisierung und Verbesserung des Umgangs mit anderen Personen aus allen Kulturen wie auch zum Aufbau einer klinisch interkulturellen Kompetenz beitragen.

KLINISCH INTERKULTURELLE KOMPETENZ UND EINSTELLUNG

Die klinisch interkulturelle Kompetenz (KIK) nach Schütte (2018) und Scharff Rethfeldt (2013, vgl. Kapitel 4.5.3) und die damit verbundene kritische Selbstreflexion und der Erkenntnisgewinn der therapeutisch tätigen Person gegenüber der eigenen und anderen Kulturen sind wertvoll für viele Aspekte im gemeinsamen Austausch und einer wertschätzenden Grundhaltung gegenüber anderen Personen. So kann beispielsweise das Schweigen differenzierter eingeschätzt werden, die Erkenntnis, dass Schweigen nicht für alle denselben Stellenwert innerhalb einer Situation haben kann, erscheint als durchaus relevant in der Situation der Spontanspracherhebung. Denn das Schweigen ist mit Blick auf das Ziel, möglichst viel Gesprochenes vom Kind zu evozieren, eine wenig gewünschte, gar eine etwas gefürchtete Situation während einer Spontanspracherhebung, in der auch ein gewisser Zeitdruck besteht. So wird häufig krampfhaft versucht, mit kreativen Inhalten Schweigesituationen zu vermeiden und aufzulösen. Der Gedanke, dass trotz grösserem Bemühen, eine möglichst sprechfreundliche Situation zu kreieren und dann doch in grösseren Schweigemomenten zu landen, kann bei der untersuchenden Person unter Umständen zu Unbehagen oder gar Stress führen, der sich mitunter wiederum negativ auf die unmittelbare Situation und das Empfinden des Kindes auswirken kann. Hier kann die Aufforderung, sich gemäss KIK vor einer Spontanspracherhebung und im therapeutischen Alltag im Allgemeinen regelmässig mit der eigenen Kultur und Grundeinstellung und daraus resultierenden Erwartungshaltung gegenüber den Kindern auseinanderzusetzen, einen positiven Effekt mit sich bringen. Gleichermassen verhält es sich mit der Einschätzung und Bewertung des Blickkontakts und des

Lachens einerseits aus Perspektive der therapeutischen Person aber auch seitens Kindes. Das Bewusstsein, dass mit der Intensität des Blickkontakt allenfalls Unbehagen oder Irritation ausgelöst werden kann, erscheint als wichtig, um auf sensible und wertschätzende Art und Weise mit dem Kind in Kontakt zu treten. Spannend ist auch der Aspekt *Scham*, deren unterschiedliche Auslöser und Grundhaltungen sowie deren auslösende Faktoren, die sich vermutlich doch auch als sprach-hemmenden Faktor auf die Situation der Spontansprachanalyse auswirken kann. Scham kann, aber muss nicht, kulturell bedingt sein, so kann sie auch eine Charaktereigenschaft des Individuums darstellen, wie sie Ahnert (2014) anhand Bronfenbrenners Modell beschreibt.

ENTWICKLUNGSKONTEXTE

Mit dem bioökologischen Modell nach Bronfenbrenner und Morris werden die Dimensionen der verschiedenen Einflüsse und Wechselwirkungen eines Kindes und seiner Umwelt visuell gut dargestellt. Als erstes wird schön aufgezeigt, dass im Zentrum das Kind selber steht und dieses bringt seine ganz individuelle Eigenart in Form von biologischen Merkmalen, sowie Temperament und Charaktereigenschaften wie Neugier, Initiative, Reaktionsfreudigkeit, emotionale Labilität, Impulsivität, Aggression, Interessenlosigkeit sowie Unsicherheit und Schüchternheit mit sich. Dieses Individuum steht wiederum in einer Interaktion, einem wechselseitigen Austausch und Wirkung, mit seiner Umwelt. So lässt sich auch die therapeutische Person dort verorten und es kann aufgezeigt werden, dass es durchaus eine Rolle spielt, ob es sich bei der erhebenden Person während der Spontanspracherhebung um eine bereits bekannte, gewissermassen vertraute Person handelt oder um eine Fremde. So befindet sich diese entweder eher im Mikrosystem oder im Makrosystem eines Kindes. Insbesondere dem Mesosystem wird zugesprochen, dass es durch förderliche und unterstützende Beziehungen zwischen den verschiedenen Parteien im Mikrosystem für das Kind förderlich ist. Daher ist auf einen wertschätzenden und positiven Austausch und Inbezugnahme zwischen den involvierten Fachpersonen und – sehr wichtig – zwischen Eltern und Fachpersonen Wert zu legen. Dies sind Bedingungen, die vor und nach der Spontanspracherhebung relevant sind und sich durchaus indirekt auf die Situation auswirken. Auf das Exosystem kann im Rahmen der Spontanspracherhebung nicht wirklich Einfluss genommen werden. Das Makrosystem kann insofern eine Rolle spielen, als dass sich die therapeutische Person im Sinne der KIK mit ihren allgemeinen Überzeugungen, Werten und Bräuchen ihrer Gesellschaft und sich persönlich auseinandersetzt. Spannend sind die kritischen Gedanken Bronfenbrenners (zitiert nach Ahnert, 2014, S. 37), die im Wesentlichen in Richtung des ICF-Modells gehen, wenn es um experimentelle, *künstlich* kreierte Situationen der Forschung an Kindern geht. Er weist darauf hin, dass Kontexte ausserhalb der unmittelbaren Untersuchungssituation genauso relevant sein müssen und es darauf ankommt, dass ein unnatürlicher Kontext in einer experimentellen Situation nicht von der Lebenswirklichkeit zu entkoppeln ist (ebd.). Obwohl der sozio-ökonomische Status wohl weniger stark einen Einfluss nimmt auf die Gestaltung eines optimalen Settings für die Erhebung von Spontansprache, soll er an dieser Stelle doch, als Teil der Enkulturalität in der Kindheit und Aspekt der Interkulturalität nochmals Erwähnung finden und auf dessen Relevanz für die nachfolgende Auswertung und den Spracherwerb generell hingewiesen werden.

DIMENSIONEN VON HOFSTEDÉ UND DEREN MÖGLICHE EINFLÜSSE

Vorab gilt es zu den Kulturdimensionen von Geert Hofstede hervorzuheben, welche Personengruppe für die Erhebung gewählt wurde. Sie bilden die Grundlage zur Erstellung und Zuteilung der Dimensionen. So soll die Aussage der Studie durch die Beschreibung der Personengruppe etwas relativiert werden. In der ursprünglichen Studie, die in *Culture's Consequences* 1980 erhoben und beschrieben

wurde, sind International Business Machines Corporation (IBM) Mitarbeiter aller Welt befragt und mit Ermittlung eines Länderdurchschnitts miteinander verglichen worden. Es ist möglich, dass das Bestimmen einer Stichprobe der Gesamtbevölkerung eines Landes durch Mitarbeiter einer bestimmten Firma die hiesige Bevölkerung nicht genügend divers abzubilden vermag, daher sind daraus resultierende Rückschlüsse zwar sehr spannend und doch mit äusserster Vorsicht zu geniessen. Zusätzlich verweist Hofstede selbst immer wieder darauf, keine Rückschlüsse von Tendenzen einer Gesellschaft auf individuelle Persönlichkeiten zu ziehen. Hofstedes Dimensionen liegen aber mittlerweile auch viele weitere Studien und Erkenntnisse zugrunde und erweisen sich als durchaus nützlich. Sie eignen sich, Tendenzen zu betrachten und durch eine Perspektivenübernahme und Ergründung verschiedener Sichtweisen den eigenen Horizont zu öffnen, für andere Denkweisen und Verhalten zu sensibilisieren und eigene Glaubensstrukturen kritisch zu hinterfragen. Mit diesem Gedanken sollen im Folgenden Überlegungen angestellt werden, was für Einflüsse auf die Situation oder das Setting der Spontanspracherhebung die verschiedenen Kulturdimensionen haben könnten.

MACHTDISTANZ

Diese Dimension könnte Relevanz für die Spontanspracherhebung haben. Kommt ein Kind aus einer Familie, in der eine hohe Ausprägung der Machtdistanz gelebt wird, könnte sich dies durchaus als einen die Sprachproduktion hemmenden Faktor erweisen. So könnte es beispielsweise sein, dass das Kind die beigebrachte vertikale Beziehungsstruktur auch auf die therapeutische Person projiziert und sie dadurch als Autoritätsperson behandelt, respektiert und als Person betrachtet, die Gehorsam erwartet. Diese Sichtweise könnte seitens des Kindes beispielsweise mit, für die untersuchende Person, unverhältnismässigem Schweigen oder reinem Beantworten von gestellten Fragen umgesetzt werden.

INDIVIDUUM UND KOLLEKTIV

Auch die Dimension von Individuum und Kollektiv könnte einen Einfluss auf die Situation der Spontanspracherhebung haben. Beispielsweise dann, wenn sich in dieser Therapeut;in-Kind-Interaktion und Begegnung zwei unterschiedliche Ausprägungen von Individualismus und Kollektivismus gegenüberstehen. Wobei eher davon auszugehen ist, dass die in der Schweiz tätige therapeutische Person eine höhere Ausprägung von Individualismus an den Tag legt. Diese Ungleichheit könnte sich mit der Einstellung und Haltung der therapeutischen Person direkt auf die Erhebungssituation und das Verhalten des Kindes auswirken. Zusätzlich kann es sein, dass ein Kind mit einer eher kollektivistischen Einstellung in seinem Familiensystem nicht der Erwartung entsprechendes Verhalten zeigt, da es noch nicht viel Kontakt mit der Einstellung individualistisch geprägter Personen hatte. Gerade in Bezug auf die eigene Meinungsäusserung und einer *direkten* Konfrontation, beziehungsweise einer persönlichen Abgrenzung durch das Äussern eines *Nein* innerhalb einer Spiel- oder Sprechsituation, könnte es ein für die erhebende Person unübliches Verhalten zeigen. Solche gebrochenen Erwartungshaltungen können Irritation bei einer oder bei beiden Parteien auslösen und zu einem Unterbruch des Kommunikationsflusses oder einem Gefühl von Unbehagen führen. Wichtig ist auch, die Einstellung gegenüber dem Schweigen als einen relevanten Einflussfaktor aufzuzeigen. So ist es lediglich in individualistischen Kulturen die Norm, eine Art *Smalltalk* zu führen und damit auch eine als seltsam anmutende Stille während der Begegnung zu vermeiden. Wohingegen in kollektivistischen Kulturen kein Sprechzwang besteht, solange nichts Aussagekräftiges übermittelt werden muss. Das Zusammensein als Tatsache reicht in dem Moment aus. So kann ein länger andauernder Schweigemoment für eine Person als durchaus adäquat und für die andere seltsam anmutend gewertet werden und den Verlauf der Begegnung auf emotionaler Ebene und dessen Einstellung und Bewertung weiter beeinflussen.

MASKULINITÄT UND FEMININITÄT

Maskulinität und Femininität spielen in der konkreten Situation während der Spontanspracherhebung wohl eher eine untergeordnete Rolle. Das Wissen um verschiedene Rollenerwartungen an Mädchen und Jungen in verschiedenen Familien scheint relevant, sollte aber mit einer zeitgemässen und selbstverständlichen Auseinandersetzung mit Gender und Rollenvorstellungen innerhalb verschiedener Familienkulturen erworben werden. Ebenso sollte Hofstede's Aussage darüber, dass Kinder mit den klassischen Rollenbildern von Mann-Frau innerhalb ihrer Familie aufwachsen, als veraltete Ansicht gewertet werden. Heutzutage sollte grundsätzlich von unterschiedlichen Rollenverteilungen innerhalb einer Familie wie Mann-Mann, Frau-Frau, Einpersonenhaushalten, genderneutralen Personen und Patchworkfamilien mit komplexen Beziehungsgefügen ausgegangen werden. So könnte einzig auf das Bedürfnis, nach einem offenen Wettbewerb und dem Streben durch gute Leistungen aufzufallen- versus dem Ziel sich eine durchschnittliche Leistung als Norm zu setzen, im Kreieren eines Handlungskontexts während der Spontanspracherhebung (z.B. Wettbewerbssituation) ein Stück weit eingegangen werden.

UNSICHERHEITSVERMEIDUNG

Unsicherheitsvermeidung könnte insofern eine Rolle spielen, als dass ein Kind mit einem Hintergrund, der eine stärkere Ausprägung zur Unsicherheitsvermeidung hat, sich eventuell in einer freien Situation ohne vorgegebene Regeln nicht so wohl fühlt. Das Kind könnte annehmen, es müsse gegenüber der erhebenden (Fach-)Person eine eher passive Rolle einnehmen, was sich wiederum in vermehrtem Schweigen äussern könnte.

KURZ- UND LANGZEITORIENTIERUNG, INDULGENCE (GENUSS)

Diese Dimensionen nehmen einen verhältnismässig eher kleinen bis keinen Einfluss am Setting der Spontanspracherhebung bei Kindern ein. Am ehestens könnte sich die Dimension der Kurz- und Langzeitorientierung auf die Flexibilität auswirken, von den eigenen Vorstellungen und Traditionen abzuweichen und sich auf eine Diskussion diesbezüglich einzulassen. Allerdings ist dies für Kinder ohnehin bereits ein sehr abstrakter Vorgang und muss wohl, wie auch die Einstellung zu Genuss, nicht explizit für das Kreieren eines günstigen Settings berücksichtigt werden.

5.2 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG

Nach dem in den obenstehenden Unterkapiteln die gewonnenen Erkenntnisse nochmals zusammengefasst werden, steht im folgenden Kapitel nun die Beantwortung der zu Beginn aufgestellte Fragestellung im Zentrum.

Wie können geeignete Bedingungen zur Spontanspracherhebung bei Kindern geschaffen werden, unter Berücksichtigung kultureller Einflüsse und Mehrsprachigkeit, um qualitativ sowie quantitative maximale Sprachleistungen zu evozieren?

Um geeignete Bedingungen zur Erhebung der Spontansprache bei Kindern mit multikulturellem oder mehrsprachigem Hintergrund schaffen zu können, sollten einige Punkte beachtet werden. So kann die Individualität der Kinder durch die Wahl der Erhebungsmethode *Erzählen* als gelenkte Erhebungsmethode berücksichtigt werden. Sie bietet dem Kind eine Vielfalt von Erzählmöglichkeiten, um seine

Sprachleistung in der Zielsprache zu zeigen. Ebenfalls scheinen mehrere Erhebungen in unterschiedlichen Situationen, wie Heidtmann (1988) und Scharff Rethfeldt (2013) diese Methode zu empfehlen, um die Eigenleistung des Kindes und dessen Potential und Individualität sinnvoll zu erfassen.

Die klinisch interkulturelle Kompetenz und die damit verbundene, stetige Selbstreflexion und Auseinandersetzung mit den eigenen Wertvorstellungen und Ansichten der eigenen, wie auch anderen, Kulturen gegenüber erscheint als unerlässlich in der Zusammenarbeit mit Kindern in der heutigen multikulturellen Gesellschaft. Durch die Professionalisierung und die gewonnenen Erkenntnisse entsteht eine wertschätzende Grundhaltung dem Kind gegenüber in der Situation der Spontanspracherhebung, die für die Sprachleistung förderlich ist.

Für den Kontext der Spontanspracherhebung kann es sinnvoll sein, sich vorgängig zu überlegen, welche semantischen Felder sich für das zu untersuchende mehrsprachige Kind eignen, da das Sprachrepertoire des Kindes in der Zielsprache stark variieren kann und daher zu beachten ist.

In der Tabelle 1 sind geeignete Bedingungen zur Spontanspracherhebung bei Kindern unter den diskutierten Aspekten nochmals übersichtlich dargestellt.

Tabelle 1 übersichtliche Darstellung gewonnener Erkenntnisse

Erhebungsmethode
<ul style="list-style-type: none">• Erzählen• gelenkte Spontansprache• mehrere Erhebungen in unterschiedlichen Situationen
Klinisch interkulturelle Kompetenz
<ul style="list-style-type: none">• stetige Selbstreflexion und Auseinandersetzung mit Wertvorstellungen und Ansichten• wertschätzende Grundhaltung• Professionalisierung
Kontext
<ul style="list-style-type: none">• Semantische Felder berücksichtigen• Sprachrepertoire Zielsprache relevant

6 AUSBLICK

Die Themen, die mit der Beleuchtung von kulturellen und sprachlichen Einflüssen auf die Spontansprache und auch innerhalb einer Spontanspracherhebung aufgetaucht sind, sind sehr spannend und geben Impulse für eine ganze Reihe von weiteren Forschungsfragen, die von grösserer Bedeutung für die logopädische Praxis sein könnten. Diese Gedanken werden untenstehend auf die Berufspraxis und bezüglich Forschung und Entwicklung weiter erläutert.

6.1 BERUFSPRAXIS

Besonders bezüglich der Art der Durchführung der Spontanspracherhebung, die in der logopädischen Praxis weitverbreitet sind, scheinen die gewonnen Erkenntnisse relevant und könnten durch Weiterbildungen und Sensibilisierung in den sprachtherapeutischen Berufsalltag getragen werden.

Eine wertvolle Erkenntnis für den Berufsalltag ist, dass die Eigenreflexion und Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur und anderen Kulturen und die daraus resultierende Einstellung einer therapeutisch tätigen Person, zu einer Verbesserung der Zusammenarbeit führen kann. In unserem Studium hatten wir keine konkrete Vorlesung zur klinisch interkulturellen Kompetenz. Die klinisch interkulturelle Kompetenz hat demnach einen (noch) zu kleinen Stellenwert für die weitere Berufspraxis. Wie von Schütte (2018) und Scharff Rethfeldt (2013) empfohlen, sollte sie ein essenzieller Bestandteil der Ausbildung, Weiterbildung und das Berufsalltags sein und über das gesamte Leben weiter ausgebaut werden.

Diagnostik bei mehrsprachigen Kindern stellt auch unter Berücksichtigung der aufgeführten Faktoren eine Herausforderung dar und bringt mit den klassischen, statischen Verfahren keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Es stellt sich die Frage, inwiefern es sinnvoll ist, die klassischen statischen Methoden weiter anzupassen, um sie auch bei sprachlich-kulturell diversen Kindern anwenden zu können. Oder ob es nicht sinnvoller wäre, sich vermehrt und vertiefter mit dem Dynamic Assessment auseinanderzusetzen- einem Vorgehen, dass sich für den Gewinn zufriedenstellender Aussagen über ein-sprachig deutschsprechende Kinder als auch mit sprachlich-kulturell diversen Kinder eignen könnte.

Im Zusammenhang mit den interkulturellen Kompetenzen wäre auch die vertiefte Auseinandersetzung mit dem sprachpädagogischen Dreieck nach Schütte (2018) spannend und würde weitere wichtige Aspekte beleuchten.

6.2 FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Unserer Ansicht nach werden, wie Scharff Rethfeldt (2013) auch konstatiert, mehrsprachige Kinder nach wie vor zu oft an monolingual sprechenden Kindern gemessen. Für die Zukunft sind gerechter werdende Erhebung und weitere Studien, unter Berücksichtigung einer sprachlich und kulturell diversen Gesellschaft wünschenswert. Das Kind sollte als Individuum betrachtet werden, unter Berücksichtigung möglicher kultureller und mehrsprachiger Einflüsse aber auch individueller Charaktereigenschaften. Eine gezielte und angepasste Erhebung könnte möglicherweise auch der Problematik falsch positiver und falsch negativer Diagnosen entgegenwirken.

Scharff Rethfeldt (2013), Heidtmann (1988), Ehlert (2021) Clahsen (1986) sind einige Fachpersonen, die Kritik an standardisierten Tests im Allgemeinen und besonders bei mehrsprachigen und multikulturellen Personen üben. Dennoch sind solche Tests wie auch Diagnosen, die darauf gestützt sind, in der Praxis weit verbreitet und werden der Komplexität einer multikulturellen und mehrsprachigen Gesellschaft nicht gerecht.

Zusätzlich wurden teilweise widersprüchliche Aussagen bezüglich Relevanz von Spontansprache wie auch der Definition von Spontansprache gefunden. Auch die Differenzierung freier Sprachproben und der gelenkten Spontansprache erscheint in der Literatur oft ungenügend, hier bedarf es weiterer Forschungsarbeit und Erkenntnisgewinne, wie auch ein sorgfältigerer Umgang mit Quellen.

Für eine gelungene *Evidence based practice* und der einhergehenden Professionalisierung des Berufsfeldes müssten insbesondere in dem Gebiet der Mehrsprachigkeit und Interkulturalität im Zusammenhang mit dem logopädischen Arbeitsfeld die Zugänglichkeit zu Arbeiten erleichtert sein.

Spannend wäre ausserdem eine praxisbezogene Studie, bei der die *künstliche* Situation der Spontanspracherhebung auf hemmende und fördernde Einflussfaktoren untersucht wird. Die gewonnenen Erkenntnisse könnten weiterführend mit gleichermassen hemmenden und fördernden Faktoren, die sich aus erhobenen freien Sprachaufnahmen ableiten lassen, verglichen werden.

Weiterführend wäre es sehr spannend, die gewonnen theoretischen Erkenntnisse empirisch zu untersuchen und zu belegen. Ebenfalls könnte an die Erkenntnisse angeknüpft und Material zur Erhebungsmethode *Erzählen* erstellt werden. Auch weiterführende Arbeiten, Recherchen und Studien um vertieft zu ergründen, inwiefern der sozioökonomische Status einen Einfluss auf die Sprachproduktion bei Kindern nimmt, wären sehr spannend.

LITERATURVERZEICHNIS

- Ahnert, L. & Hasselbeck, H. (2014). Entwicklung und Kultur. In Ahnert, L. (Hrsg.), *Theorien in der Entwicklungspsychologie* (S. 26 – 59) Berlin: Springer VS.
- Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Gesellschaften e.V. (n. d.). *offizielle Leitlinien*. Verfügbar unter <https://www.awmf.org/leitlinien>
- Büchner, I., Hein, J. & May, P. (2017a). *VASE 4 bis 8. Verfahren zur Analyse der Sprachentwicklung mit Bildimpulsen. Handbuch* (1. Aufl.). Hamburg: Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung.
- Büchner, I., Hein, J. & May, P. (2017b). *VASE 4 bis 6. Verfahren zur Analyse der Sprachentwicklung mit Bildimpulsen. Hinweise zur Durchführung und Auswertung* (1. Aufl.). Hamburg: Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung.
- Büchner, I., Hein, J. & May, P. (2017c). *VASE 6 bis 8. Verfahren zur Analyse der Sprachentwicklung mit Bildimpulsen. Hinweise zur Durchführung und Auswertung* (1. Aufl.). Hamburg: Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung.
- Bundesamt für Statistik (2022a). *Migration und Integration*. Verfügbar unter <https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/23828703/master>
- Bundesamt für Statistik (2022b). *Sprachenlandschaft in der Schweiz*. Verfügbar unter <https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/23164427/master>
- Chilla, S., Rothweiler, M. & Babur, E. (2022). *Kindliche Mehrsprachigkeit. Grundlagen - Störungen - Diagnostik. Kindliche Mehrsprachigkeit*. München: Ernst Reinhardt.
- Clahsen, H. (1986). *Die Profilanalyse. Ein linguistisches Verfahren für die Sprachdiagnose im Vorschulalter*. Berlin: Marhold.
- Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information. (2015). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Verfügbar unter https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Kodiersysteme/klassifikationen/icf/icfbp2005_zip.html
- Domenig, D. (Hrsg.). (2021). *Transkulturelle und transkategoriale Kompetenz. Lehrbuch zum Umgang mit Vielfalt, Verschiedenheit und Diversity für Pflege-, Gesundheits- und Sozialberufe*. (vollständig überarbeitete und erweiterte 3. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Dudenredaktion (n. d.). *Duden*. Verfügbar unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Kultur>
- Ehlert, H. (2014). Diagnostische Ansätze im Bereich Kindersprache. *Forum Logopädie*, 28(1), 16–21.
- Ehlert, H. (2015). Statische vs. Dynamische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen. *SAL-Bulletin*, 158, 5-18.

- Ehlert, H. (2021). *Dynamic Assessment. Prozess und Potential in der Diagnostik von Sprachentwicklungsstörungen*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Erlil, A. & Gymnich, M. (2014). *Interkulturelle Kompetenzen. Erfolgreich kommunizieren zwischen den Kulturen* (2. Aufl.). Stuttgart: Klett.
- Grötzbach, H., Hollenweger Haskell, J. & Iven, C. (Hrsg.). (2014). *ICF und ICF-CY in der Sprachtherapie. Umsetzung und Anwendung in der logopädischen Praxis*. (2., aktualisierte Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Heidtmann, H. (1988). *Neue Wege der Sprachdiagnostik. Analyse freier Sprachproben*. Berlin: Marhold.
- Hofstede, G. (1997). *Cultures and organizations. Software of the mind* (Rev. ed.). New York: McGraw-Hill.
- Hofstede, G., Lee, A. & Hasenkamp, N. (1993). *Interkulturelle Zusammenarbeit. Kulturen, Organisationen, Management*. Wiesbaden: Gabler.
- Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen. Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Johnson, G. (2017). *Pixabay. Tiere Alphabet Karte Kinder Schule Bildung Lernen*. Verfügbar unter <https://pixabay.com/de/vectors/tiere-alphabet-karte-kinder-schule-2730764/>
- Kannengieser, S. (2019). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (4. Aufl.). München: Elsevier.
- Košorok Labhart, C., Schöllhorn, A. & Luginbühl, D. (2021). *Von Eltern mit Migrationshintergrund lernen. Denkanstöße für die kultursensible Praxis in Spielgruppe, Kita und Schule*. (1. Aufl.). Bern: hep.
- de Langen-Müller, U., Kauschke, C., Kiese-Himmel, C., Neumann, K. & Noterdaeme, M. (Hrsg.). (2011). *Diagnostik von (umschriebenen) Sprachentwicklungsstörungen. Eine interdisziplinäre Leitlinie* Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Löffler, C. & Heil, J. (2021). *Weingartner Analyseraster für Spontansprachproben - WASP. qualitative Beobachtung von Spracherwerb und Spracherwerbsstörungen bei Kindern mit Deutsch als Erst- oder Zweitsprache*. (1. Aufl.). Oldenburg: isb.
- Maletzke, G. (1996). *Interkulturelle Kommunikation. Zur Interaktion zwischen Menschen verschiedener Kulturen*. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Motsch, H.-J. (2009). *ESGRAF-R. Modularisierte Diagnostik grammatischer Störungen*. München: Reinhardt.
- Nadolny, K., Huber, W., Willmes-von Hinckeldey, K. & Grande, M. (2008, Mai). *Spontansprachanalyse bei Kindern - Drei Erhebungsmethoden im Vergleich [Abstract]*. 37. dbl-Kongress Aachen.
- Peuser, G. (2000). *Sprachstörungen. Einführung in die Patholinguistik*. München: Wilhelm Fink.

- Poglia, E, Perret-Clermont, A., Gretler, A. & Dasen, P. (Hrsg.). (1995). *Interkulturelle Bildung in der Schweiz. Fremde Heimat*. Bern: Peter Lang.
- Ruprat, M. (2013). *Elizitierung von Spontansprache bei Aphasie. Effekt der Aufgabenvariation* (Diplomarbeit). Universität Wien.
- Scharff Rethfeldt, W. (2013). *Kindliche Mehrsprachigkeit. Grundlagen und Praxis der sprachtherapeutischen Intervention*. Stuttgart: Thieme.
- Schlett, T., Mäder, P., Frank, A. & Günther, T. (2014). Vergleich von verschiedenen Varianten der Spontansprachanalyse bei der Diagnostik von Kindern mit Aussprachestörungen und/oder Dysgrammatismus. *Sprache · Stimme · Gehör*, 38, 37–41.
<https://doi.org/10.1055/s-0032-1331705>
- Schräpler, U. & Steiner, J. (Hrsg.). (2021). *Systematische Fallarbeit in der Logopädie. Grundlagen und Beispiele* (1.Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schrey-Dern, D. (2006). *Sprachentwicklungsstörungen. Logopädische Diagnostik und Therapieplanung*. Stuttgart: Thieme.
- Schütte, U. (2018). *Das ‚Fremde‘ im Kontext sprachlich-kultureller Diversität. Impulse zur Professionalisierung von Sprachpädagogen und Sprachtherapeuten*. Wiesbaden: Springer Fachmedien. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-20943-8>
- Siegler, R., Eisenberg, N., De Loach, J. & Saffran J. (2016). Theorien der sozialen Entwicklung. In Siegler, R., Eisenberg, N., De Loach, J. & Saffran J. (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (S. 313–347). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Southwood, F. & Russell, A. F. (2004). Comparison of Conversation, Freeplay, and Story Generation as Methods of Language Sample Elicitation. *Journal of Speech, Language and Hearing Research*, 47, 366–376.
- Spreer, M. (2018). *Diagnostik von Sprach- und Kommunikationsstörungen im Kindesalter. Methoden und Verfahren*. (1. Aufl.). Stuttgart: utb.
- Steiner, J. & Braun, W. (2020). *ZEKIS. Zürcher Einschätzung kindlicher Spontansprache*. unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.